

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE

Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica e delle
Tecnologie Aeronautiche
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Tesi Di Laurea

Decision Support System per la
configurazione di assetti nelle
competizioni motociclistiche

Laureando

Daide Mandolesi

Matricola 589300

Relatore

Prof.ssa Marcella Samà

Anno Accademico 2024/2025

*Al mio defunto amico Enrico Amatore.
Mi hai insegnato che inseguire i propri sogni non è opzionale.*

Ringraziamenti

Desidero rivolgere la mia più sincera gratitudine a tutte le persone che, in modi diversi, hanno reso possibile questo lavoro e questo traguardo. Portare a termine questo percorso di ricerca rappresenta per me molto più di un semplice risultato: è la conferma di qualcosa che in fondo già so, ma di cui ho sempre bisogno di ricordarmi: sono capace, sono all'altezza, ce la posso fare.

Il primo ringraziamento del tutto speciale va alla mia relatrice, la **Prof.ssa Marcella Samà**, per la guida costante, la disponibilità e la fiducia riposta in me durante tutto lo sviluppo di questo progetto. Oltre ad avermi offerto un sostegno prezioso, l'entusiasmo e l'interesse che ha dimostrato nel corso del tirocinio e della stesura della tesi mi hanno costantemente motivato, spronandomi a valorizzare al meglio le mie capacità.

Desidero inoltre ringraziare il **Prof. Maurizio (Titto) Patrignani**, il **Prof. Giuseppe Di Battista**, la **Prof.ssa Gaia Nicosia** e la stessa **Prof.ssa Marcella Samà** per il grande impegno e la professionalità dimostrati nel loro ruolo di docenti, ma ancor di più per la straordinaria umanità con cui hanno saputo andare ben oltre quel ruolo. Ognuno di loro ha rappresentato per me un punto di riferimento, una guida e un'ispirazione. Conserverò a lungo il loro insegnamento, con l'auspicio di poter agire sempre con la stessa loro genuinità e dedizione.

Ripercorrendo questi anni in **ordine cronologico**, non posso che essere profondamente grato a ogni membro della mia famiglia. Partendo dai miei **genitori**, che mi hanno sostenuto moralmente, economicamente e in ogni altro modo possibile, offrendomi un'opportunità che loro stessi non hanno avuto. A mio fratello **Dario**, che ha sempre avuto fiducia e stima nei miei confronti, riconoscendo spesso in me un valore che io per

primo faticavo a vedere. Ai miei **zii**, ai miei **cugini** e alle mie **nonne**, che hanno sempre celebrato ogni mio piccolo traguardo come fosse il loro, donandomi affetto e vicinanza, soprattutto nei momenti in cui, senza saperlo, ne avevo più bisogno.

Un posto altrettanto importante è occupato da tutti gli **amici** che mi hanno aiutato, sopportato, compreso e con cui ho condiviso momenti di leggerezza. In particolare, il rapporto con **Samuela**, **Lorenzo** e **Sodi** ha costituito per me un'ancora fissa a cui potermi rivolgere in completa sincerità;

Al "**Gruppo Stella**" (**Timoty**, **Francesco**, **Chiara**, **Elin**, **Dipi**, **Davide**, **Viviana**, **Gio**, **Ciro** e **Luciano**) e a **Carmine**, con cui durante le nostre avventure ho costruito un legame profondo: siete stati un sorriso sincero nei momenti più difficili di questi tre anni.

A **Enrico**, perché nonostante la tua mancanza, il tuo ricordo continua a insegnarmi che finché darò il massimo, non avrò mai rimpianti.

Al "**Gruppo Cose**" (**Simone**, **Alessio**, **Giorgia** ed **Asia**), compagni di università che mi sono stati accanto più di chiunque altro lungo il percorso accademico e che non hanno mai smesso di cercarmi, anche quando non sono stato un amico modello. Un ringraziamento speciale va ad **Asia** per avermi aiutato a navigare con particolare attenzione nelle tediose procedure riguardanti il conseguimento del titolo e nei miei ultimi esami.

Questo lavoro di tesi non esisterebbe senza l'esperienza maturata all'interno di **VM Technology**, la realtà motoristica in cui ho condotto la ricerca oggetto di questa tesi. Ringrazio tutti i membri dello staff durante la stagione 2025 (**Riccardo**, **Dario**, **Achille**) e i **piloti**. Il loro contributo in termini di definizione delle specifiche, dati e validazione è stato prezioso per lo sviluppo concreto del software.

Un ringraziamento, infine, va alla mia fidanzata **Giusy**, che in questi pochi ma cruciali mesi di relazione mi ha supportato con tanta pazienza, affetto, empatia ed orgoglio. In un periodo così concentrato mi ha donato serenità e comprensione, riuscendo ad affiancarmi con spiccata ed innata attenzione al mio benessere.

Questo successo, raggiunto fieramente con dedizione, è anche un po' il vostro. Grazie.

Introduzione

Il mondo delle competizioni motociclistiche è un ambiente in cui la ricerca della prestazione si gioca su dettagli infinitesimali. Oltre al talento del pilota e alla potenza del motore, la configurazione geometrica del veicolo, nota come "assetto", rappresenta una variabile decisiva per il comportamento dinamico e il risultato in pista. La messa a punto di tale assetto è un processo complesso, tradizionalmente affidato a un metodo empirico basato sull'esperienza dei tecnici e sulle sensazioni dei piloti. Questo approccio, seppur collaudato, soffre di limiti intrinseci legati all'inefficienza, alla soggettività e alla parziale incapacità di prevedere gli effetti sistemici che una singola modifica può generare sull'intera ciclistica.

Il presente lavoro di tesi nasce dalla constatazione di questo gap metodologico e si propone di colmarlo attraverso la progettazione e lo sviluppo di un Decision Support System (DSS) [16], un software ingegneristico per la gestione dell'assetto motociclistico. Lo scopo è trasformare il processo di setup da un'arte qualitativa a una disciplina supportata da analisi quantitative e predittive.

Il sistema sviluppato modella la motocicletta come un sistema di vincoli cinematici. Data una configurazione iniziale, una serie di modifiche desiderate e dei parametri da mantenere costanti, il software formula e risolve un problema di programmazione non lineare (NLP). Il risultato è un nuovo assetto completo e geometricamente coerente, che soddisfa tutti i vincoli imposti. Questo strumento permette di aumentare la precisione, ridurre i tempi di sperimentazione e mitigare il rischio di implementare configurazioni controproducenti, fornendo ai team un vantaggio competitivo tangibile.

La tesi illustrerà il percorso che ha portato alla realizzazione di questo strumento.

- Il **Capitolo 1** analizzerà in dettaglio il contesto del motorsport e le criticità del

processo di messa a punto tradizionale, motivando la necessità del progetto.

- Il **Capitolo 2** presenterà il modello matematico e i vincoli cinematici alla base del software.
- Il **Capitolo 3** descriverà l'architettura software e la sua implementazione secondo il paradigma Object-Oriented.
- Il **Capitolo 4** si concentrerà sulla validazione del sistema attraverso casi di studio reali.
- Infine, le **Conclusioni** riassumeranno i risultati ottenuti e discuteranno i possibili sviluppi futuri.

Indice

Ringraziamenti	iii
Introduzione	v
Indice	vii
Elenco delle figure	x
Elenco delle tabelle	xi
1 Contesto e Analisi del Problema	1
1.1 Lo Scenario di Riferimento: la Messa a Punto in Pista	1
1.2 L'esigenza e le sue Origini	2
1.3 Limiti della Metodologia Empirica	3
1.4 Accesso alle tecnologie di supporto	4
1.5 L'Obiettivo della Tesi	6
2 Formulazione del problema	8
2.1 Il Modello Fisico	8
2.2 Componenti Chiave e Loro Modellazione	10
2.2.1 Sospensioni Anteriori e Geometria di Sterzo	10
2.2.2 Telaio e Geometria Centrale	12
2.2.3 Sospensione Posteriore e Cinematica del Forcellone	13
2.3 Caso di Studio: Modellazione della Yamaha R7 Cup	15
2.3.1 Equazioni dell'Avantreno: Cinematica e Forze	16

2.3.2	Equazioni Centrali: Telaio e Geometria Centrale	18
2.3.3	Equazioni del Retrotreno: Cinematica e Leveraggio	19
2.3.4	Caratterizzazione Sperimentale della Curva di Progressione	24
3	Decision Support System (DSS)	27
3.1	Architettura Software e Organizzazione del Progetto	27
3.1.1	Struttura del File System	27
3.2	Il Core del DSS: Tecnologie e Motore di Risoluzione	31
3.2.1	Tecnologie Abilitanti: CasADi e IPOPT	31
3.2.2	Implementazione del Problema NLP nel Gestore Solutore	32
3.3	Modellazione del Dominio: Dalla Classe Astratta al Caso di Studio	34
3.3.1	Gestione dello Stato	34
3.3.2	L'Astrazione del Veicolo: La Classe Base ModelloMoto	35
3.3.3	Implementazione Concreta: Il Caso Yamaha R7 Cup	35
3.4	Interfaccia Utente (GUI) e Workflow Operativo	37
3.4.1	Design e Layout	37
3.4.2	Visualizzazione Grafica e Sovrapposizione <i>Ghosting</i>	39
3.4.3	Gestione della Concorrenza e Feedback in Tempo Reale	39
4	Validazione	41
4.1	Introduzione alla Metodologia di Validazione	41
4.2	Analisi Prestazionale e Robustezza del Solutore NLP	43
4.2.1	Analisi dei Risultati Computazionali: Performance, Tolleranze e Robustezza	45
4.3	Validazione Statica e Cinematica: Analisi di Coerenza Logica	48
4.3.1	Coerenza nei Comportamenti Nominali	49
4.3.2	Analisi Critica dei Gradi di Libertà	49
4.3.3	Gestione Logica delle Incongruenze Fisiche	51
4.4	Validazione Predittiva Dinamica: Confronto Telemetrico in Pista	52
4.4.1	Metodologia del Test a Carico Equivalente	52
4.4.2	Caso di Studio: Variazione Rigidezza Posteriore	54
4.4.3	Conclusioni sulla Validazione	56

INTRODUZIONE	ix
Conclusioni e sviluppi futuri	58
Bibliografia	61

Elenco delle figure

2.1	Rappresentazione qualitativa del modello.	10
2.2	Esempio di Rocker Arm Suspension Link. Giallo: monoammortizzatore; Azzurro: triangolo di rinvio; Verde: bielletta inferiore.	14
2.3	Yamaha R7 - Carene da allenamento (senza grafiche trofeo)	15
2.4	Schema delle principali grandezze d'interesse nell'avantreno.	16
2.5	Schema delle principali grandezze d'interesse nella geometria centrale.	18
2.6	Schema delle principali grandezze d'interesse nel retrotreno.	20
2.7	Curva di regressione polinomiale di 4° grado sovrapposta ai punti di misura sperimentali. Ascisse: Corsa Verticale Posteriore rispetto alla massima estensione; Ordinate: Compressione dell'ammortizzatore;	25
3.1	Organizzazione gerarchica delle directory del progetto.	28
3.2	Diagramma UML delle classi.	30
4.1	Render grafico della soluzione al Test 8.	51
4.2	Dati di telemetria (parzialmente censurati) visualizzati tramite AiM Race Studio 3	53
4.3	Procedura di test - Fase 1.	55
4.4	Procedura di test - Fase 2.	55
4.5	Procedura di test - Fase 1. Risultato deformato e inaffidabile.	56

Elenco delle tabelle

4.1	Risultati prestazionali del solutore NLP sui 12 casi di test.	45
4.2	Confronto predittivo in fase di massima frenata: dati telemetrici reali vs calcolo DSS.	55

Capitolo 1

Contesto e Analisi del Problema

1.1 Lo Scenario di Riferimento: la Messa a Punto in Pista

Il mondo delle competizioni motociclistiche è un'arena dove la ricerca della massima prestazione è un processo continuo e meticoloso. Ogni frazione di secondo viene contesa attraverso l'ottimizzazione sinergica tra pilota e veicolo. La ciclistica e in particolare la sua configurazione geometrica, comunemente definita "assetto", gioca un ruolo cruciale e spesso decisivo nel determinare il comportamento dinamico della moto e, di conseguenza, la sua efficacia in pista. Inoltre le capacità del pilota possono essere limitate o esaltate dal particolare assetto della moto: un abile conducente brillerà ancor di più se la moto gli trasmette sensazioni di stabilità e fiducia quando questo si trova al limite delle proprie capacità (e viceversa).

L'assetto di una motocicletta da corsa non è un'entità statica, ma un complesso equilibrio di parametri geometrici interdipendenti. Variazioni millimetriche in elementi come l'altezza del telaio, l'inclinazione del forcellone, l'angolo di sterzo o l'offset delle piastre di sterzo possono produrre effetti macroscopici e non sempre intuitivi sulla stabilità in frenata, l'agilità nei cambi di direzione, la trazione in uscita di curva e il feeling generale del pilota. La sfida per ingegneri e tecnici risiede nel navigare questa complessità per trovare la configurazione ottimale per un dato circuito, in specifiche condizioni ambientali e per un determinato stile di guida.

La sfida è cruciale a ogni livello, dai trofei monomarca nazionali ai campionati mon-

diali. Proprio per la sua rilevanza e per la possibilità di una validazione rigorosa in un ambiente dai vincoli noti, questo progetto prende come caso d'uso specifico la preparazione di una motocicletta Yamaha R7 per il campionato CIV Yamaha R7 Cup 2025. Un tale contesto, dove i regolamenti tecnici sono restrittivi, rende ancora più critico comprendere come le poche regolazioni ammesse si influenzino a vicenda, rappresentando un banco di prova ideale per validare un nuovo approccio metodologico.

È tuttavia fondamentale sottolineare che la scelta di questo specifico campionato rappresenta un caso di studio applicativo, funzionale alla validazione, e non un limite strutturale del software. L'intento progettuale del DSS è quello di essere intrinsecamente generico e applicabile a qualsiasi modello di motocicletta, indipendentemente dalla categoria o dai vincoli regolamentari a cui deve sottostare. Grazie all'adozione di un'architettura software modulare basata sul paradigma orientato agli oggetti, il sistema disaccoppia il motore di risoluzione dalla definizione del veicolo. Ciò rende possibile l'utilizzo del DSS in contesti differenti previa la sola modellazione del nuovo sistema fisico, ottenuta attraverso la stesura delle equazioni cinematiche specifiche del nuovo mezzo. I dettagli riguardanti questa modularità architettonica, la generalizzazione del modello fisico e le specifiche implementative verranno trattati approfonditamente nei capitoli successivi relativi alla formulazione del problema e allo sviluppo del software.

1.2 L'esigenza e le sue Origini

L'esperienza diretta come cofondatore di un team di competizioni motociclistiche impegnato nei campionati italiani di velocità (CIV e CIV Junior) ha permesso di osservare da vicino questa realtà. Ogni competizione è una lotta contro il tempo, in cui l'obiettivo è convergere il più rapidamente possibile verso un assetto performante per il pilota e per le specifiche del tracciato, sfruttando al massimo i pochi e brevi turni di prova a disposizione. Le leve utilizzabili dai tecnici consistono in regolazioni dirette, come la variazione del precarico delle molle anteriori o lo sfilamento delle forcelle rispetto alle piastre di sterzo, che influenzano quote fondamentali dell'assetto di partenza.

L'ispirazione per questo lavoro di tesi non nasce da un'analisi teorica, ma emerge anche dal dialogo con i professionisti del settore e da episodi concreti vissuti sul campo. Un aneddoto emblematico, verificatosi durante la nostra attività, illustra perfettamente

questa esigenza. Il nostro team è stato incaricato da una prestigiosa scuderia del Campionato Mondiale Superbike di supportare la preparazione di una loro pilota, impegnata nel Campionato Mondiale femminile *Woman's Circuit Racing World Championship* [10]. La categoria utilizza lo stesso modello di moto del nostro progetto, la Yamaha R7, e l'occasione era un round su un tracciato, il Cremona Circuit[5], nuovo per la maggior parte dei partecipanti.

In questo scenario ad alta pressione, dove la rapidità di adattamento dell'assetto era fondamentale, l'esperienza del nostro capomeccanico con questo specifico modello si è rivelata decisiva. L'ingegnere del team mondiale, pur essendo un professionista di altissimo livello e indubbia competenza, non aveva un'esperienza altrettanto approfondita sulle peculiarità geometriche della Yamaha R7. In un momento cruciale, di fronte alla necessità di una modifica sensibile all'assetto, si è rivolto a noi non solo per un'opinione, ma ponendo la domanda esatta che questo lavoro di tesi si propone di risolvere: "Come bilancereste gli effetti di questa modifica?"

Questo episodio dimostra come uno strumento di simulazione non sia un ausilio per neofiti, ma un potente alleato soprattutto per i professionisti più esperti. Evidenzia inoltre come un DSS possa superare un limite critico: la mancanza di conoscenza specifica di un dato modello, democratizzando l'accesso a un'analisi quantitativa precisa e affidabile, anche in contesti di massima competizione.

1.3 Limiti della Metodologia Empirica

L'episodio citato è la manifestazione pratica di una serie di limiti intrinseci dell'approccio tradizionale, un metodo basato sull'esperienza e sul *trial-and-error* che, sebbene radicato nella pratica sportiva, è caratterizzato da evidenti debolezze:

- **Gestione Inefficace della Complessità:** Una modifica apparentemente localizzata (es. alzare il retrotreno di $3mm$) innesca una catena di variazioni su altri parametri geometrici (es. avancorsa, interasse, angolo di sterzo). Calcolare a mente l'impatto sistemico di tali modifiche con accuratezza è praticamente impossibile (anche se un esperto potrebbe aver imparato a formulare previsioni ragionevoli)

e può portare a conseguenze inattese che mascherano o vanificano l'effetto della regolazione iniziale.

- **Inefficienza Temporale ed Economica:** I turni di prova durante un weekend di gara o di test sono estremamente limitati. In un mondo ideale si eseguirebbero dei test per ogni configurazione pilota/circuito/condizioni meteo, ma nella realtà ciò non è possibile. Ogni turno ha un costo in termini di consumi (di carburante o gomme), usura delle componenti meccaniche, rischio di caduta oltre che naturalmente il prezzo di accesso al turno stesso. L'approccio *trial-and-error* è intrinsecamente lento e limita drasticamente il numero di configurazioni che è possibile testare.

La domanda fondamentale a cui il processo tradizionale fatica a rispondere è la seguente: *"Voglio ottenere la modifica X, mantenendo però costanti i parametri Y e Z. Quali sono tutte le altre regolazioni che devo effettuare per ottenere una configurazione finale geometricamente coerente?"* Risolvere questo quesito richiede la soluzione di un sistema di vincoli non lineari, un compito che esula dalle capacità di calcolo umane in un contesto operativo come quello del box.

1.4 Accesso alle tecnologie di supporto

Oltre ai limiti intrinseci dell'approccio empirico analizzati in precedenza, il settore del motorsport soffre di una marcata polarizzazione nell'accesso agli strumenti di supporto ingegneristico. Esiste infatti un netto divario tra le tecnologie impiegate ai massimi livelli mondiali e quelle effettivamente disponibili e utilizzabili dalla stragrande maggioranza dei team.

Nel vertice assoluto delle competizioni (es. MotoGP[7]), i reparti corse ufficiali fanno largo uso di simulatori dinamici di altissima fascia (ad esempio VI-Motorcycle [17]). Questi software non si limitano all'analisi geometrica, ma simulano il comportamento transitorio del veicolo in pista nel dominio del tempo, calcolando il trasferimento di carico millisecondo per millisecondo, l'usura degli pneumatici e stimando i tempi sul giro. Tuttavia, tali strumenti risultano intrinsecamente irraggiungibili e, di fatto, inutilizzabili al di fuori di quell'élite ristretta, per tre motivi fondamentali:

- **Costi proibitivi:** Le licenze annuali si aggirano su decine di migliaia di euro;
- **Iper-specializzazione:** L'utilizzo e l'interpretazione dei dati richiedono personale ingegneristico dedicato esclusivamente alla dinamica del veicolo, figure quasi certamente non presenti nell'organico di team privati o impegnati in campionati minori.
- **Confidenzialità:** Per fornire risultati attendibili, questi modelli necessitano di parametri di input spesso coperti da segreto industriale (come i modelli matematici di aderenza degli pneumatici forniti dalla casa costruttrice) o ricavabili solo attraverso costose campagne di test.

Addirittura, per questioni di estrema confidenzialità e personalizzazione, le squadre ufficiali tendono a sviluppare internamente soluzioni software *in-house*. Un esempio emblematico di questa inaccessibilità è rappresentato dall'infrastruttura di Remote Garage sviluppata da Ducati Corse in collaborazione con Lenovo[12], dove l'enorme mole di dati telemetrici viene elaborata in tempo reale non in pista, ma da un server farm e da un team di ingegneri dedicato presso la sede di Borgo Panigale, restituendo ai box soluzioni di setup altamente ottimizzate.

Esiste, quindi, una frattura profonda tra questi simulatori predittivi e gli strumenti operativi progettati per l'efficacia immediata nel box, necessari per supportare le decisioni rapide del capotecnico tra un turno di qualifica e l'altro. In quest'ultima categoria, il mercato offre soluzioni commerciali specificamente focalizzate sulla cinematica e sulla geometria statica, tra cui spicca il noto software Zero Chassis [18]. Tuttavia, anche all'interno di questa fascia più operativa, persistono barriere all'adozione estremamente significative. In primo luogo, il costo di un software come Zero Chassis si attesta su abbonamenti annuali rilevanti (nell'ordine del migliaio di euro l'anno), rappresentando un onere economico che ne limita fortemente la diffusione tra i team impegnati in trofei monomarca, campionati nazionali giovanili o tra i professionisti operanti come consulenti indipendenti.

In secondo luogo, e in maniera ancora più critica, l'approccio ingegneristico di questi strumenti limita l'ottimizzazione del flusso di lavoro. Quasi la totalità degli strumenti geometrici commerciali opera essenzialmente come una digitalizzazione del metodo *trial*

and error tramite la costituzione di una Cinematica Diretta. L'utente è costretto a un approccio esplorativo, inserendo manualmente i parametri di input (solitamente scorrendo degli slider) per poi interrogare passivamente il software su quali siano le nuove quote geometriche risultanti. Di fronte all'esigenza reale del tecnico, ovvero dover ottenere una specifica quota geometrica senza alterare altre variabili critiche, l'ingegnere si ritrova costretto a procedere per tentativi anche all'interno dell'ambiente virtuale, manipolando diversi cursori e combinazioni di valori fino a trovare empiricamente un setup che restituisca l'output desiderato. Manca, in sintesi, la capacità del sistema di calcolare attivamente i parametri di ingresso a partire dagli obiettivi prefissati (approccio di cinematica inversa).

1.5 L'Obiettivo della Tesi

Dall'esperienza vissuta emerge chiaramente un *gap* tecnologico e metodologico: da un lato la complessità del sistema fisico (la moto), dall'altro la semplicità degli strumenti tradizionali usati per la sua gestione. La necessità, spesso verbalizzata dal capo tecnico, di disporre di un Sistema di Supporto Decisionale (DSS) durante i weekend di gara o nelle giornate di test, ha rappresentato la spinta decisiva per questo progetto.

Il presente studio si concentra proprio sul caso d'uso specifico relativo alla preparazione di una motocicletta Yamaha R7 per il campionato CIV Yamaha R7 Cup 2025. Questa scelta non è casuale: i campionati monomarca, pur essendo altamente competitivi, operano spesso con regolamenti tecnici restrittivi che limitano le modifiche consentite sul mezzo per contenere i costi. Un tale contesto rappresenta un banco di prova ideale per validare un nuovo approccio metodologico, poiché la complessità gestibile del sistema permette una verifica rigorosa del modello e dei risultati, prima di scalare la soluzione verso motociclette più sofisticate.

L'obiettivo primario di questa tesi è, quindi, progettare, sviluppare e validare un Decision Support System (DSS) [16] in grado di semplificare la gestione dell'assetto di una motocicletta da corsa. Questo studio vuole introdurre un cambio di paradigma, passando da un approccio di analisi passiva a uno di sintesi attiva basato sulla Cinematica Inversa e sull'ottimizzazione vincolata. A differenza degli strumenti esistenti, il DSS permette all'utente di imporre direttamente le caratteristiche desiderate e delega

al calcolatore l'onere di determinare l'unica combinazione di regolazioni che soddisfa tali requisiti.

L'approccio discusso non solo democratizza l'accesso a un'analisi ingegneristica rigorosa, abbattendo le barriere di costo e complessità, ma offre un vantaggio operativo unico: la capacità di rispondere istantaneamente a domande complesse di setup che, con gli strumenti tradizionali, richiederebbero iterazioni manuali lente e imprecise.

Il software non vuole sostituire l'ingegnere o il pilota, ma potenziarne le capacità, trasformando il processo di messa a punto da un'arte empirica a una disciplina maggiormente supportata da dati e modelli predittivi. Inoltre, grazie a una progettazione software basata sul paradigma della programmazione orientata agli oggetti, l'architettura è intrinsecamente modulare e scalabile. L'infrastruttura sviluppata per questo caso di studio è concepita per essere facilmente estesa e adattata a supportare in futuro altri modelli di motocicletta, anche di complessità maggiore, dimostrando la flessibilità e la generalità dell'approccio proposto.

Capitolo 2

Formulazione del problema

2.1 Il Modello Fisico

La messa a punto dell'assetto di una motocicletta da competizione, come evidenziato nel Capitolo 1, è un'operazione che richiede precisione e comprensione profonda delle interazioni geometriche tra i vari componenti. Per convertire questa operazione in una disciplina supportata da dati quantitativi, è indispensabile un modello matematico robusto. Questo capitolo si concentra sulla formulazione fisica del problema, descrivendo come la motocicletta viene rappresentata come un sistema di vincoli cinematici. Il modello adottato è di tipo cinematico bidimensionale (2D). (Vedi figura 2.1) [4, 11]

Tale scelta non deve essere interpretata come una semplificazione approssimativa, bensì come una focalizzazione rigorosa sulle grandezze di interesse. Per l'analisi delle geometrie caratteristiche di una motocicletta, il dominio di studio naturale è il piano di simmetria longitudinale. In questo contesto, un modello 2D non riduce il grado di accuratezza rispetto a una rappresentazione tridimensionale, ma offre una descrizione matematica sufficiente, oltre che esatta e computazionalmente efficiente delle relazioni geometriche che governano l'equilibrio del mezzo. È fondamentale chiarire che l'applicabilità di questo modello non è limitata alla sola analisi dell'assetto statico (moto ferma ai box). Al contrario, il sistema è pienamente capace di rappresentare e analizzare situazioni dinamiche puntuali. Il DSS permette infatti di isolare una specifica condizione operativa (ad esempio la fase di massima staccata o la percorrenza a centro

curva) definita dai valori di compressione delle sospensioni rilevati tramite i sistemi di acquisizione dati (telemetria). Inserendo questi valori come vincoli nel sistema, il software ricostruisce l'esatta geometria assunta dalla moto in quell'istante. Questa capacità estende notevolmente l'utilità del sistema, abilitando un'analisi comparativa di alto valore ingegneristico. Il tecnico può infatti porsi domande complesse: "Data la situazione dinamica registrata in Curva 1 (es. forcella compressa di $80mm$ e mono di $15mm$), quale configurazione geometrica avrebbe assunto la moto, nella medesima condizione di carico, se avessimo utilizzato un assetto di partenza differente?".

In sintesi, pur non trattando le derivate temporali (velocità di compressione e smorzamenti idraulici caratteristici delle sospensioni), il modello implementato gestisce efficacemente l'analisi cinematica puntuale del mezzo in movimento. Ciò consente di valutare come le modifiche statiche si ripercuotano sul comportamento geometrico della moto nelle diverse fasi di guida, fornendo una visione predittiva del comportamento dinamico del veicolo.

La metodologia di modellazione si basa sull'identificazione di:

- **Punti/Nodi (Perni e Centri):** Coordinate cartesiane (X , Y) di tutti i punti geometrici fissi e mobili significativi, come i centri delle ruote, i perni delle piastre di sterzo, i punti di attacco del forcellone e del monoammortizzatore, e i perni del sistema di leveraggio posteriore.
- **Segmenti e Lunghezze Caratteristiche:** Le distanze tra questi punti, che possono essere costanti (rappresentando elementi rigidi del telaio o dei bracci) o variabili (ad esempio, la lunghezza effettiva della sospensione compressa sotto carico).
- **Angoli Caratteristici:** Le inclinazioni di segmenti critici rispetto a un asse di riferimento (tipicamente la verticale o l'orizzontale), quali l'angolo di incidenza del canotto di sterzo o l'angolo del forcellone.
- **Variabili di Regolazione:** Parametri fisici che i tecnici possono modificare, come il precarico delle molle o lo sfilamento della forcella, i quali agiscono sulle lunghezze e sugli angoli del sistema.

Tutti questi elementi sono interconnessi attraverso equazioni di vincolo cinematico. Queste equazioni esprimono le relazioni geometriche necessarie per descrivere il sistema in modo coerente. Ad esempio, la lunghezza di un braccio rigido tra due perni deve essere mantenuta costante, oppure la posizione di un punto è determinata dalla rotazione di un altro segmento attorno a un fulcro.

2.2 Componenti Chiave e Loro Modellazione

Analizziamo ora la modellazione dei principali sottosistemi della motocicletta, evidenziando i punti cruciali e le variabili di regolazione.

Figura 2.1: Rappresentazione qualitativa del modello.

2.2.1 Sospensioni Anteriori e Geometria di Sterzo

La parte anteriore della motocicletta è composta da ruota, forcella, piastre di sterzo e cannotto di sterzo, che insieme determinano l'handling e la stabilità direzionale.

- Ruota Anteriore: È modellata come un cerchio di raggio costante. La sua posizione (PRA) è un punto di riferimento fondamentale per l'intera geometria anteriore. Il raggio include la misura dello pneumatico; è fondamentale dunque notare che se si volessero rappresentare le deformazioni di quest'ultimo dovute al carico in varie situazioni, sarebbe necessaria una modellazione apposita.

- Forcella Anteriore: Costituita da steli e foderi, è il doppio sistema telescopico che ammortizza gli impatti e collega la ruota alle piastre di sterzo. La sua lunghezza totale estesa è un valore fisso. La lunghezza effettiva della forcella è la distanza tra il perno ruota e la base della piastra di sterzo superiore, e varia in base alla compressione statica o dinamica.
- Piastre Di Sterzo: Sono elementi rigidi che fissano gli steli della forcella al canotto di sterzo, il quale, a sua volta, è imperniato al telaio. La posizione della piastra superiore (*PPS*) è un punto di riferimento fondamentale.
- Angolo di Incidenza Anteriore: Rappresenta l'angolo del canotto di sterzo rispetto alla verticale. Questo parametro è cruciale per la stabilità e l'agilità della moto.

Nel modello, la lunghezza effettiva della forcella è influenzata dal precarico delle molle anteriori e dal carico verticale supportato. Ogni molla ha una costante elastica (o rigidità in N/mm), che definisce la forza necessaria per comprimerla di una data lunghezza. Un precarico maggiore della molla significa che essa è già pre-compressa di una certa quantità a riposo. Quindi, richiede una forza maggiore per iniziare una compressione aggiuntiva e, a parità di carico statico, si traduce in una forcella che lavora in una posizione più alta, con una lunghezza effettiva maggiore. Viceversa, un minore precarico consente una maggiore compressione a parità di carico, abbassando l'anteriore. Nella forcella lavorano due molle in parallelo: è possibile inserire molle con costanti differenti e regolarne la precarica in maniera indipendente. Un'implementazione rigorosa richiede di modellare anche l'effetto delle contromolle presenti nella forcella.

Regolazioni Ammesse:

- Regolazione Precarico Molla Anteriore: Modifica la forza necessaria per comprimere la molla.
- Sfilamento Forcella: Consiste nello spostare la forcella più o meno in alto nelle piastre di sterzo. Questa regolazione cambia direttamente la lunghezza effetti-

va della forcella e, di conseguenza, l'angolo di incidenza, l'avancorsa e l'altezza dell'anteriore.

Le equazioni in questa sezione stabiliscono le relazioni tra la posizione della ruota, la lunghezza della forcella, le posizioni della piastra di sterzo e l'angolo di incidenza, considerando anche il peso agente sull'anteriore e la costante della molla.

Approfondimento sul Meccanismo delle Contromolle (Negative Springs):

Nelle forcelle anteriori moderne, spesso sono presenti delle contromolle (o molle negative, *top-out springs*). Queste sono molle più morbide posizionate sopra lo stelo principale e progettate per agire in estensione, quando la forcella è quasi completamente estesa. La contromolla esercita una leggera forza di trazione sullo stelo, aiutando a mantenere la ruota a contatto con il terreno anche in condizioni di alleggerimento del carico (es. in frenata o su superfici irregolari). Questo previene il *top-out* violento, cioè l'estensione improvvisa e incontrollata della forcella a fine corsa. Migliorano la sensibilità alle piccole asperità, aumentando il comfort e, soprattutto, mantenendo la trazione della ruota anteriore. Sebbene importanti per la dinamica fine della sospensione, in un modello cinematico 2D statico come quello qui proposto, l'effetto delle contromolle sull'assetto geometrico generale è considerato trascurabile. La loro influenza sulle lunghezze effettive e sugli angoli di sterzo è minima rispetto a quella delle molle principali e delle regolazioni di precarico e sfilamento. Per questo motivo, non sono state esplicitamente inserite nel modello attuale, mantenendo la focalizzazione sulle variabili con impatto più significativo sul macro-assetto.

2.2.2 Telaio e Geometria Centrale

Il telaio è l'elemento strutturale principale che connette la parte anteriore e posteriore della motocicletta.

- Perno Forcellone: È il punto di fulcro del forcellone posteriore (*PPP*).
- Distanza Piastra Sterzo-Perno Forcellone: Questa rappresenta una lunghezza fissa intrinseca al telaio, che connette il punto di riferimento sulla piastra di sterzo con il perno forcellone.

- Angolo di Incidenza Telaio: Descrive l'inclinazione generale del telaio stesso rispetto all'orizzontale.

Le equazioni centrali stabiliscono la relazione geometrica tra la piastra di sterzo, il perno del forcellone e l'angolo di incidenza del telaio, garantendo la coerenza geometrica dell'anteriore.

2.2.3 Sospensione Posteriore e Cinematica del Forcellone

La sezione posteriore è la più complessa, includendo ruota, forcellone, monoammortizzatore e il sistema di leveraggio.

- Ruota Posteriore: Simile all'anteriore, con un raggio fisso e posizione di riferimento (*PRP*). Valgono le medesime considerazioni riguardanti l'inclusione della misura del pneumatico, effettuate nella sezione anteriore.
- Forcellone: Un braccio rigido che collega il perno forcellone al perno ruota posteriore. La sua lunghezza è costante.
- Angolo di Incidenza Forcellone: L'inclinazione del forcellone rispetto all'orizzontale.
- Monoammortizzatore: L'elemento elastico-smorzante, la cui lunghezza totale (L_{mono}) è una variabile dipendente dal suo precarico e dall'escursione. In una moderna moto da corsa, i suoi punti di attacco sono fissati al telaio (*PAM*) e al leveraggio.
- Sistema di Leveraggio (Rocker Arm): Questo è il cuore della sofisticazione della sospensione posteriore moderna e rappresenta un'area cruciale per la modellazione avanzata. È costituito da una serie di bracci e perni (*PTS, PTI, PTM*) che interpongono il monoammortizzatore tra il forcellone e il telaio, modificando la relazione tra il movimento della ruota e la compressione del mono.

Regolazioni Ammesse:

- Regolazione Precarico Molla Monoammortizzatore: Agisce sulla compressione iniziale della molla del mono. Similmente all'anteriore, un maggiore precarico au-

menta la lunghezza effettiva statica del monoammortizzatore, alzando il posteriore della moto a parità di carico.

Le equazioni in questa sezione stabiliscono le complesse interdipendenze tra forcellone, ruota posteriore, monoammortizzatore e il sistema di leveraggio, assicurando la coerenza geometrica dell'intera sezione posteriore.

Approfondimento sul Meccanismo di Progressione del Rocker Arm: Il sistema di leveraggio, o rocker arm, è un meccanismo progettato per conferire una progressione alla sospensione posteriore. Questo significa che la forza necessaria per comprimere la sospensione non è lineare rispetto all'escursione della ruota, ma aumenta progressivamente.

Figura 2.2: Esempio di Rocker Arm Suspension Link. Giallo: monoammortizzatore; Azzurro: triangolo di rinvio; Verde: bielletta inferiore.

Quando la ruota posteriore si muove verso l'alto (compressione della sospensione), il forcellone ruota attorno al perno ruota posteriore. Un braccio del forcellone (o un tirante collegato ad esso) agisce su un elemento intermedio, il rocker arm (o triangolo di rinvio). Questo rocker arm è a sua volta imperniato al telaio e agisce sul monoammortizzatore. La geometria di questo leveraggio è tale che il rapporto di leva tra il movimento della ruota e la compressione del monoammortizzatore varia durante l'escursione. Inizialmente, il rapporto può essere più favorevole al movimento (sospensione più morbida

per assorbire piccole asperità), e progressivamente diminuisce (sospensione più dura per resistere ai fondo-corsa e gestire grandi forze). Una sospensione progressiva migliora l'assorbimento delle piccole imperfezioni, offre maggiore sostegno nelle curve e in accelerazione, e previene il *bottoming out* (fine corsa) in caso di impatti violenti, contribuendo significativamente alla trazione e al comfort del pilota.

Non tutte le moto includono leveraggi progressivi: in tal caso il monoammortizzatore posteriore è generalmente collegato inferiormente al forcellone in maniera diretta; mentre l'estremo superiore rimane spesso fissato al telaio.

2.3 Caso di Studio: Modellazione della Yamaha R7 Cup

Figura 2.3: Yamaha R7 - Carene da allenamento (senza grafiche trofeo)

Dopo aver introdotto i concetti generali, analizziamo ora la specifica formulazione del modello geometrico sviluppato per la Yamaha R7. Il problema fisico viene tradotto in un sistema di equazioni algebriche non lineari che devono essere soddisfatte simultaneamente[14]. Queste equazioni rappresentano i vincoli olonomi [11] del sistema, garantendo che la configurazione geometrica sia coerente (i segmenti rigidi mantengano la loro lunghezza, le connessioni siano rispettate) e che vi sia equilibrio statico tra le

forze elastiche delle sospensioni e i carichi verticali gravitazionali. Il sistema completo è composto da tre sottogruppi logici di equazioni.

2.3.1 Equazioni dell'Avantreno: Cinematica e Forze

Figura 2.4: Schema delle principali grandezze d'interesse nell'avantreno.

Il primo sottosistema modella la forcella telescopica e la geometria dello sterzo. Prima di tutto, definiamo la notazione simbolica utilizzata per variabili e costanti:

- L_{max} : Lunghezza della forcella completamente estesa (costante).
- L_{tot} : Lunghezza totale attuale della forcella (variabile).
- Δ_{uca} : Ulteriore compressione della forcella dovuta al carico (variabile).
- L_{eff} : Lunghezza effettiva della forcella tra i perni (variabile).
- S_{fil} : Valore dello sfilamento della forcella dalla piastra (variabile).
- k_{sx}, k_{dx} : Costanti elastiche delle molle sinistra e destra.
- P_{sx}, P_{dx} : Precarico meccanico delle molle (in click o giri).
- C_{step} : Costante di conversione precarico ($mm/click$).
- F_{ant} : Forza verticale totale supportata dall'avantreno.

- $P_{ra} = (x_{ra}, y_{ra})$: Coordinate del centro ruota anteriore.
- $P_{ps} = (x_{ps}, y_{ps})$: Coordinate del perno piastra di sterzo.
- α_{sterzo} : Angolo di incidenza del canotto (Rake).
- R_{ant} : Raggio della ruota anteriore sotto carico.

In questa sezione analizziamo i 7 vincoli scalari che governano la cinematica e la statica della forcella e della ruota anteriore.

- Definizione della lunghezza fisica istantanea della forcella L_{tot} . La lunghezza totale è pari alla lunghezza massima costruttiva L_{max} meno la quantità di compressione attuale generata dal carico statico o dinamico Δ_{uca} .

$$L_{tot} = L_{max} - \Delta_{uca} \quad (2.1)$$

- Relazione che collega la geometria interna della forcella alla geometria del telaio. La lunghezza effettiva L_{eff} , ovvero la distanza tra il perno ruota P_{ra} e la piastra di sterzo superiore P_{ps} , è data dalla lunghezza totale della forcella L_{tot} meno la quantità di stelo che sporge sopra la piastra (Sfilamento) S_{fil} .

$$L_{eff} = L_{tot} - S_{fil} \quad (2.2)$$

- Equilibrio statico per l'avantreno. Essa impone che la forza totale necessaria a sostenere il veicolo sia fornita dalla somma delle forze elastiche delle due molle parallele all'interno degli steli. Per ogni molla, la forza è data dalla legge di Hooke $F = k \cdot \Delta x$ dove l'accorciamento totale Δx è la somma del precarico meccanico impostato P_{sx}, P_{dx} e della compressione fisica dovuta al carico Δ_{uca} .

$$F_{ant} = k_{sx} \cdot (P_{sx} \cdot C_{step} + \Delta_{uca}) + k_{dx} \cdot (P_{dx} \cdot C_{step} + \Delta_{uca}) \quad (2.3)$$

- Vincolo geometrico che impone alla ruota anteriore di essere appoggiata al suolo. Matematicamente, l'ordinata del centro ruota y_{ra} deve essere esattamente pari al raggio della ruota stessa R_{ant} (assumendo il suolo a $y=0$).

$$y_{ra} = R_{ant} \quad (2.4)$$

- Due equazioni accoppiate descrivono la relazione vettoriale tra la ruota e la piastra di sterzo. La posizione della piastra P_{ps} viene calcolata partendo dal centro ruota P_{ra} e muovendosi lungo il vettore forcella (modulo pari a L_{eff} , inclinato rispetto alla verticale dell'angolo di sterzo α_{sterzo}).

$$x_{ps} = x_{ra} + L_{eff} \cdot \sin(\alpha_{sterzo}) \quad (2.5)$$

$$y_{ps} = y_{ra} + L_{eff} \cdot \cos(\alpha_{sterzo}) \quad (2.6)$$

- Posizione orizzontale della ruota anteriore x_{ra} fissata arbitrariamente. Senza questo vincolo, l'intera moto potrebbe traslare infinitamente lungo l'asse X senza violare gli altri vincoli geometrici (il sistema sarebbe sottodeterminato rispetto alla posizione globale).

$$x_{ra} = R_{ant} \quad (2.7)$$

2.3.2 Equazioni Centrali: Telaio e Geometria Centrale

Figura 2.5: Schema delle principali grandezze d'interesse nella geometria centrale.

Notazione per le nuove variabili introdotte:

- $P_{pp} = (x_{pp}, y_{pp})$: Coordinate del perno del forcellone (Swingarm Pivot).
- D_{telaio} : Interasse geometrico del telaio, ovvero la distanza tra la piastra di sterzo superiore e il perno del forcellone (costante).

- α_{telaio} : Angolo di inclinazione dell'interasse del telaio rispetto all'orizzontale.
- α_{offset} : Angolo compreso tra l'asse del telaio ed il canotto di sterzo. L'angolo è costante a causa della rigidità della piastra di sterzo che lega fisicamente le due componenti.

In questo sottosistema, il telaio viene modellato come un corpo rigido indeformabile che funge da elemento di raccordo tra l'avantreno e il retrotreno.

- Due equazioni che determinano la posizione spaziale del perno forcellone P_{pp} in funzione della posizione della piastra di sterzo P_{ps} e dell'angolo di inclinazione del telaio α_{telaio} . Poiché il telaio è rigido, la distanza tra questi due punti non può cambiare.

$$x_{pp} = x_{ps} + D_{telaio} \cdot \cos(\alpha_{telaio}) \quad (2.8)$$

$$y_{pp} = y_{ps} - D_{telaio} \cdot \sin(\alpha_{telaio}) \quad (2.9)$$

- La rigidità del telaio rispetto alle rotazioni di beccheggio è garantita dal seguente vincolo, che lega la somma tra l'angolo di incidenza di sterzo α_{sterzo} e l'angolo di incidenza del telaio α_{telaio} all'offset del telaio α_{offset} .

$$\alpha_{sterzo} + \alpha_{telaio} = \alpha_{offset} + \frac{\pi}{2} \quad (2.10)$$

2.3.3 Equazioni del Retrotreno: Cinematica e Leveraggio

Definizione delle variabili e costanti utilizzate per il retrotreno:

- $P_{rp} = (x_{rp}, y_{rp})$: Coordinate del centro ruota posteriore.
- $P_{pp} = (x_{pp}, y_{pp})$: Coordinate del perno del forcellone (Swingarm Pivot).
- $P_{pam} = (x_{pam}, y_{pam})$: Coordinate del perno attacco monoammortizzatore (su telaio).
- $P_{ppi} = (x_{ppi}, y_{ppi})$: Coordinate del perno posteriore inferiore (attacco biella su telaio).
- $P_{pts} = (x_{pts}, y_{pts})$: Coordinate del perno triangolo superiore (attacco mono su rocker).

Figura 2.6: Schema delle principali grandezze d'interesse nel retrotreno.

- $P_{ptm} = (x_{ptm}, y_{ptm})$: Coordinate del perno triangolo mobile (attacco biella su rocker).
- $P_{pti} = (x_{pti}, y_{pti})$: Coordinate del perno triangolo inferiore (attacco rocker su forcellone).
- α_{forc} : Angolo del forcellone rispetto all'orizzontale.
- L_{mono} : Lunghezza totale istantanea del monoammortizzatore.
- Δ_{cvp} : Corsa verticale della ruota posteriore.
- Δ_{mono} : Compressione monoammortizzatore.
- R_{leva} : Rapporto di leva istantaneo.
- L_{forc} : Lunghezza fissa del forcellone (distanza tra P_{pp} e P_{rp}).
- D_{pam}, ϕ_{pam} : Distanza e angolo relativo dell'attacco mono dal pivot del forcellone.
- D_{ppi}, ϕ_{ppi} : Distanza e angolo relativo dell'attacco biella dal pivot del forcellone.
- D_{pti}, ϕ_{pti} : Distanza e angolo relativo dell'attacco rocker sul forcellone.
- $L_{tri_1}, L_{tri_2}, L_{tri_3}$ Lati del triangolo di rinvio (Rocker Arm).
- L_{biella} : Lunghezza biella di connessione tra il telaio e il Rocker Arm.

- L_{mono_max} : Lunghezza biella di connessione tra il telaio e il Rocker Arm.

Il retrotreno rappresenta la parte cinematicamente più complessa del modello. Le equazioni qui presentate gestiscono tre aspetti: la rotazione del forcellone, la ricostruzione geometrica dei punti di attacco (necessaria per la coerenza del sistema multi-body) e la legge di progressione della sospensione.

2.3.3.1 Cinematica del Forcellone

- Queste due equazioni parametriche determinano la posizione del centro ruota posteriore P_{rp} in funzione dell'angolo del forcellone α_{forc} . Esse rappresentano il vincolo olonomo che impedisce alla ruota di allontanarsi o avvicinarsi al perno, trattando di fatto il forcellone come un'asta rigida che ruota attorno al perno P_{pp}

$$x_{rp} = x_{pp} + L_{forc} \cdot \cos(\alpha_{forc}) \quad (2.11)$$

$$y_{rp} = y_{pp} + L_{forc} \cdot \sin(\alpha_{forc}) \quad (2.12)$$

- Vincolo geometrico che impone alla ruota posteriore di essere appoggiata al suolo. Matematicamente, l'ordinata del centro ruota y_{rp} deve essere esattamente pari al raggio della ruota stessa R_{post} (assumendo il suolo a $y=0$).

$$y_{rp} = R_{post} \quad (2.13)$$

2.3.3.2 Geometria dei Punti fissi sul Telaio

- La posizione assoluta del perno che fissa il monoammortizzatore al telaio P_{pam} è calcolata come un offset polare rispetto al perno forcellone P_{pp} , ruotato coerentemente con l'angolo del telaio α_{telaio} .

$$x_{pam} = x_{pp} - D_{pam} \cdot \cos(\alpha_{telaio} + \phi_{pam}) \quad (2.14)$$

$$y_{pam} = y_{pp} + D_{pam} \cdot \sin(\alpha_{telaio} + \phi_{pam}) \quad (2.15)$$

- Analogamente, queste equazioni localizzano il punto di attacco della biella del leveraggio al telaio P_{ppi} . Anche questo punto segue rigidamente le rotazioni del telaio.

$$x_{ppi} = x_{pp} - D_{ppi} \cdot \cos(\phi_{ppi} - \alpha_{telaio}) \quad (2.16)$$

$$y_{ppi} = y_{pp} - D_{ppi} \cdot \sin(\phi_{ppi} - \alpha_{telaio}) \quad (2.17)$$

2.3.3.3 Geometria Interna del Leveraggio

Queste equazioni ricostruiscono la configurazione che compone il sistema di leveraggi progressivi. Benché la forza sia calcolata tramite un polinomio, questi vincoli geometrici sono necessari per calcolare la lunghezza istantanea dell'ammortizzatore e garantire la coerenza spaziale dei componenti.

- Il triangolo di rinvio (Rocker Arm) è collegato al forcellone nel punto P_{pti} . Questo punto ruota solidalmente con il forcellone stesso, quindi le sue coordinate dipendono dall'angolo α_{forc} .

$$x_{pti} = x_{pp} + D_{pti} \cdot \cos(\phi_{pti} - \alpha_{forc}) \quad (2.18)$$

$$y_{pti} = y_{pp} + D_{pti} \cdot \sin(\phi_{pti} - \alpha_{forc}) \quad (2.19)$$

- Il Rocker Arm è un componente metallico triangolare indeformabile. I suoi tre vertici devono mantenere distanze reciproche costanti, pari alle lunghezze di progetto L_{tri_i} . Le seguenti tre equazioni scalari impongono la rigidità di tale corpo.

$$\|P_{pts} - P_{pti}\| = L_{tri_1} \quad (2.20)$$

$$\|P_{ptm} - P_{pti}\| = L_{tri_2} \quad (2.21)$$

$$\|P_{pts} - P_{ptm}\| = L_{tri_3} \quad (2.22)$$

- La biella (*dogbone*) è un'asta rigida che collega il telaio al Rocker Arm. Si impone che la distanza tra i punti P_{ptm} e P_{ppi} sia pari alla lunghezza del pezzo fisico L_{biella} .

$$\|P_{ptm} - P_{ppi}\| = L_{biella} \quad (2.23)$$

- La lunghezza istantanea dell'ammortizzatore L_{mono} è definita geometricamente come la distanza euclidea tra i suoi estremi: attacco al telaio P_{pam} e attacco al leveraggio P_{pts} .

$$\|P_{pts} - P_{pam}\| = L_{mono} \quad (2.24)$$

2.3.3.4 Progressione Geometrica del Leveraggio

- Calcolo della corsa verticale Δ_{cvp} della ruota posteriore in funzione dell'angolo del forcellone α_{forc} rispetto a una posizione di riferimento a sospensione estesa H_{ref} .

$$\Delta_{cvp} = H_{ref} - L_{forc} \cdot \sin(\alpha_{forc}) \quad (2.25)$$

- Legame non lineare progressivo tra la corsa della ruota Δ_{cvp} e la compressione geometrica del mono L_{mono} . Tale legame dell'ammortizzatore è approssimato da un polinomio di quarto grado.

$$\sum_{i=1}^4 c_i (\Delta_{cvp})^i = L_{mono_max} - L_{mono} \quad (2.26)$$

- Un'equazione di identità che assicura che la variabile Δ_{mono} (usata nel calcolo della forza elastica) corrisponda esattamente all'accorciamento fisico dell'ammortizzatore calcolato geometricamente.

$$L_{mono_max} - L_{mono} = \Delta_{mono} \quad (2.27)$$

- Il rapporto di leva istantaneo R_{leva} varia lungo la corsa. Esso viene calcolato analiticamente come l'inverso della derivata prima del polinomio di progressione. Questo valore rappresenta il vantaggio meccanico istantaneo della ruota sulla molla.

$$R_{leva} = \left(\frac{d}{d\Delta_{cvp}} \sum_{i=1}^4 c_i (\Delta_{cvp})^i \right)^{-1} \quad (2.28)$$

2.3.3.5 Forze esercitate

- La forza generata dall'ammortizzatore F_{mono} è calcolata secondo la legge di Hooke ($F = k \cdot \Delta x$) lineare, considerando la rigidezza della molla k_{mono} e l'accorciamento totale Δ_{mono} .

$$F_{mono} = k_{mono} \cdot (P_{mm} + \Delta_{mono}) \quad (2.29)$$

- L'equazione finale di chiusura del sistema. La forza verticale alla ruota F_{post} (che sostiene il peso gravante sul retrotreno) è legata alla forza della molla F_{mono} attraverso il rapporto di leva R_{leva} calcolato precedentemente. Questo vincolo

garantisce che l'assetto statico calcolato sia fisicamente in equilibrio sotto il carico dato.

$$F_{mono} = F_{post} \cdot R_{leva} \quad (2.30)$$

2.3.4 Caratterizzazione Sperimentale della Curva di Progressione

Una delle scelte metodologiche cruciali nella modellazione delle sospensioni posteriori con leveraggio progressivo consiste nel decidere come rappresentare la relazione non lineare tra il movimento della ruota e la compressione dell'ammortizzatore. La prassi consolidata nell'ingegneria del veicolo [9, 15] prevede due approcci principali: la complicata risoluzione analitica del sistema multi-corpo (Multi-Body System) o la caratterizzazione sperimentale della curva di progressione. Sebbene la risoluzione diretta dell'equilibrio delle forze interne al cinematismo sia teoricamente possibile e non rappresenti un onere eccessivo per i moderni solutori NLP, la fase di modellazione analitica di tali vincoli è complessa e suscettibile di errori. Per questo lavoro, si è scelto il secondo approccio, più diretto, che consiste nel derivare una funzione di trasferimento empirica per il leveraggio specifico. L'obiettivo è ottenere una funzione $f(\Delta_{ruota}) = \Delta_{mono}$ in grado di descrivere univocamente la compressione dell'ammortizzatore in funzione della corsa ruota, disaccoppiando l'equilibrio delle forze dalla geometria interna del leveraggio.

2.3.4.1 Metodologia di Acquisizione

La procedura sperimentale è stata condotta ponendo il veicolo su cavalletti laterali da pedana, in modo da lasciare libera la ruota posteriore di muoversi lungo la sua escursione verticale. Per annullare le forze elastiche e permettere una movimentazione manuale della sospensione, il monoammortizzatore è stato mantenuto in sede ma privato della sua molla.

- È stato installato un sensore di posizione lineare coassialmente all'ammortizzatore per rilevarne l'accorciamento. L'azzeramento è stato effettuato in corrispondenza dell'estensione massima della sospensione ($\Delta_{ruota} = 0$).
- Sono stati progettati e realizzati tramite stampa 3D (in materiale PLA ad alta densità) una serie di spessori calibrati, con un incremento di altezza di $5mm$.

- Sollevando manualmente la ruota posteriore e interponendo progressivamente gli spessori tra il pneumatico e un piano di riferimento, è stata forzata la compressione della sospensione a step discreti. Per ogni step, è stata registrata la coppia di valori $(\Delta_{ruota}, \Delta_{mono})$, collezionando 20 punti di misura sull'intero arco di funzionamento.

2.3.4.2 Analisi ed Utilizzo Dati

I dati grezzi raccolti sono stati plottati e analizzati tramite software Desmos [6] per determinare la curva di regressione che meglio approssima la cinematica reale. È stata effettuata una regressione polinomiale imponendo il passaggio della curva per l'origine degli assi (a corsa ruota nulla corrisponde compressione nulla).

Figura 2.7: Curva di regressione polinomiale di 4° grado sovrapposta ai punti di misura sperimentali. Ascisse: Corsa Verticale Posteriore rispetto alla massima estensione; Ordinate: Compressione dell'ammortizzatore;

Nella scelta del grado del polinomio, è stata prestata particolare attenzione al fenomeno dell'overfitting. Sebbene un polinomio di grado più elevato avrebbe potuto ridurre ulteriormente l'errore quadratico medio sui punti campionati, avrebbe rischiato di amplificando il rumore di misura con conseguenze nell'accuratezza del rapporto di leva (la sua derivata). Si è quindi stabilito che un polinomio di quarto grado rappresentasse il miglior compromesso tra l'accuratezza del fit e la scorrevolezza fisica della curva, garantendo un errore massimo di approssimazione nell'ordine di $10^{-1}mm$ e una rappresentazione stabile del comportamento del leveraggio. I test eseguiti confermano la

corrispondenza accurata della curva di progressione, rispetto alle misure reali (Capitolo 4).

Analizzando l'andamento del polinomio ricavato, è possibile apprezzarne la profonda coerenza con le logiche ingegneristiche alla base della dinamica del motoveicolo, confermando la bontà e il realismo del modello già descritto a inizio capitolo. Osservando la curva, si nota chiaramente come essa non sia rettilinea, ma descriva un comportamento bivalente. Nel primo tratto dell'escursione (per valori ridotti della corsa ruota posteriore), la funzione presenta una marcata non linearità, caratterizzata da una pendenza inizialmente più dolce. In termini meccanici, ciò si traduce in un rapporto di leva istantaneo molto favorevole alla ruota: a parità di spostamento verticale del perno ruota, l'accorciamento del monoammortizzatore è ridotto. L'intento progettuale di questa prima fase morbida è fondamentale per la dinamica del veicolo. Permette infatti alla ruota di copiare fedelmente le micro-asperità dell'asfalto, garantendo un'elevata impronta a terra (aderenza meccanica) del pneumatico e filtrando le vibrazioni ad alta frequenza senza innescare reazioni brusche sul telaio. Questo si traduce in un eccellente comfort di guida e tolleranza alle sconessioni.

Tuttavia, all'aumentare della corsa verticale, la curva cambia flesso: la sua inclinazione cresce progressivamente fino ad assestarsi su un andamento tendenzialmente più lineare e ripido nella parte centrale e finale dell'escursione. In questa zona di lavoro, tipica delle fasi di forte accelerazione a centro curva, il cinematismo diventa geometricamente più sostenuto. Il monoammortizzatore viene compresso in misura proporzionalmente maggiore per ogni millimetro di corsa della ruota. L'obiettivo di questa transizione verso un comportamento lineare e rigido è duplice: da un lato, fornisce la forza di reazione necessaria per contrastare gli imponenti trasferimenti di carico longitudinali (evitando che la moto si sieda eccessivamente in accelerazione, perdendo direzionalità); dall'altro, genera un irrigidimento intrinseco del sistema che previene violenti e pericolosi fondocorsa meccanici (bottoming out).

Capitolo 3

Decision Support System (DSS)

3.1 Architettura Software e Organizzazione del Progetto

Lo sviluppo di un sistema complesso come un Decision Support System (DSS) per l'ingegneria veicolare richiede un'architettura che garantisca robustezza, manutenibilità e, soprattutto, scalabilità. Per rispondere a questi requisiti, il progetto è stato realizzato seguendo il paradigma della **Programmazione Orientata agli Oggetti** (*OOP*). Questa scelta progettuale ha permesso di modellare i componenti fisici della motocicletta (telaio, sospensioni, ruote) come entità software distinte, incapsulando le loro proprietà e comportamenti in classi dedicate. L'architettura logica del sistema adotta un approccio a livelli (*layered architecture*), mirato a separare nettamente le responsabilità tra la logica di calcolo (*Backend*), la definizione del dominio (*Modelli*) e l'interfaccia utente (*Frontend*). Tale disaccoppiamento assicura che modifiche alla rappresentazione grafica non influenzino il motore matematico e, viceversa, che l'evoluzione dei modelli fisici non richieda la riscrittura dell'interfaccia.

3.1.1 Struttura del File System

L'organizzazione fisica del codice sorgente riflette direttamente questa suddivisione logica. Come illustrato nella *Figura 3.1*, il progetto è strutturato in package Python distinti, ciascuno con una responsabilità specifica.

Di seguito si descrivono i moduli principali che compongono il sistema

Figura 3.1: Organizzazione gerarchica delle directory del progetto.

- **Core/**: Questo package costituisce il nucleo computazionale dell'applicazione. Al suo interno sono definite le astrazioni fondamentali che non dipendono da uno specifico modello di motocicletta.
 - *ModelloMoto.py*: Definisce la classe base astratta (Abstract Class) che stabilisce il contratto logico e l'interfaccia comune per tutti i veicoli. Questa classe non viene mai istanziata direttamente, ma funge da modello strutturale (blueprint): essa dichiara i metodi e le proprietà che ogni motocicletta deve possedere (es. metodi per il calcolo delle geometrie, definizione delle variabili). Le classi concrete, che rappresentano i veicoli reali (es. Yamaha R7), dovranno ereditare da questa classe base e implementarne la logica specifica. Questo approccio garantisce che il resto del sistema (solutore e GUI) possa interagire con qualsiasi moto in modo uniforme, sfruttando il principio del polimorfismo.
 - *Assetto.py*: Implementa la struttura dati per la memorizzazione dello stato del veicolo. Oltre a contenere i valori numerici di tutte le variabili geometriche, questa classe gestisce la logica di persistenza, occupandosi della serializzazione e deserializzazione dei dati in formato JSON per le operazioni di salvataggio e caricamento.

- *GestoreSolutore.py*: Contiene il motore di ottimizzazione vero e proprio. Questa classe agisce da interfaccia verso le librerie matematiche esterne, orchestrando la formulazione del problema NLP e l’invocazione degli algoritmi di risoluzione.
- **Modelli/**: Questo modulo è concepito come un sistema di plug-in. Contiene le implementazioni concrete dei veicoli supportati. La struttura modulare permette di aggiungere in futuro nuovi file (es. *HondaCBR600RR2027.py*) senza modificare il codice esistente nel Core.
 - *YamahaR7CupCIV2025.py*: È la classe specifica sviluppata per il caso di studio di questa tesi. Essa eredita da *Core/ModelloMoto.py* e lo specializza introducendo le equazioni cinematiche e i vincoli regolamentari propri della Yamaha R7 Cup.
- **GUI/**: Contiene l’intero livello di presentazione, realizzato mediante il framework *PyQt6*
 - *FinestraPrincipale.py*: È il componente principale dell’interfaccia grafica. Gestisce la visualizzazione dei widget, la raccolta degli input utente e il coordinamento tra il modello dati e il motore di calcolo.
 - *WidgetGraficoMoto.py*: Implementa la logica di rendering 2D. Sfruttando il polimorfismo, questo widget è in grado di disegnare la geometria di qualsiasi oggetto di tipo *Assetto* senza conoscerne i dettagli interni, basandosi su primitive grafiche generiche fornite dal modello stesso.
 - *SolverThread.py*: Gestisce l’esecuzione asincrona dei calcoli per mantenere la reattività dell’interfaccia durante l’elaborazione, garantendo così un’esperienza utente fluida.
- **Assetti/**: Rappresenta il layer di persistenza dei dati. Il sistema organizza automaticamente i file di salvataggio in formato *JSON* all’interno di sottocartelle nominate secondo il modello di moto (es. *Assetti/YamahaR7CupCIV2025/*). Questa organizzazione permette di mantenere separate e ordinate le librerie di setup relative a veicoli diversi.

Il punto di ingresso dell'applicazione è rappresentato dallo script *main_guy.py*, il quale si occupa esclusivamente di inizializzare l'ambiente grafico e lanciare la finestra principale, delegando ogni altra logica ai moduli competenti.

Figura 3.2: Diagramma UML delle classi.

3.2 Il Core del DSS: Tecnologie e Motore di Risoluzione

La natura del problema affrontato in questa tesi (la determinazione di un assetto geometrico coerente dati specifici vincoli) ricade formalmente nella categoria della Programmazione Non Lineare (NLP). Le equazioni che governano la cinematica della motocicletta, infatti, sono intrinsecamente non lineari, essendo dominate da relazioni trigonometriche, polinomiali di grado superiore al primo derivanti dai meccanismi di sospensione e dalla geometria dello sterzo (vedi 2.3). Per gestire questa complessità matematica e garantire tempi di risoluzione compatibili con l'utilizzo in tempo reale, il nucleo del DSS è stato costruito su uno stack tecnologico allo stato dell'arte per l'ottimizzazione numerica.

3.2.1 Tecnologie Abilitanti: CasADi e IPOPT

Per la formulazione simbolica e la risoluzione del problema, il sistema adotta il framework *CasADi* in combinazione con il solutore *IPOPT*. La scelta di questi strumenti non è casuale, ma risponde a specifiche esigenze computazionali che i metodi numerici tradizionali faticano a soddisfare.

CasADi è un software open-source per l'ottimizzazione numerica e, in particolare, per la Differenziazione Algoritmica [3]. A differenza dei metodi basati sulle differenze finite, che approssimano le derivate calcolando la funzione in punti vicini (introducendo inevitabilmente errori di troncamento o cancellazione numerica), *CasADi* implementa la differenziazione algoritmica in modalità forward e reverse. Ciò consente al sistema di manipolare le equazioni cinematiche del veicolo come espressioni simboliche e di generare automaticamente codice C efficiente per il calcolo esatto delle derivate prime (Jacobiano) e seconde (Hessiano). La disponibilità di derivate esatte è un fattore critico per la convergenza degli algoritmi di ottimizzazione, specialmente in presenza di catene cinematiche complesse come i leveraggi progressivi delle sospensioni posteriori.

Come motore di ottimizzazione sottostante, il sistema integra *IPOPT* (Interior Point OPTimizer) [4]. Si tratta di una libreria software per l'ottimizzazione non lineare su larga scala che implementa un metodo primal-dual interior point con filtro line-search. *IPOPT* è considerato uno standard de facto in ambito robotico e ingegneristico per la sua straordinaria robustezza nel gestire problemi con vincoli stringenti. Nel contesto di

questo progetto, *IPOPT* permette di gestire simultaneamente:

- **Vincoli di Uguaglianza e Tolleranze (Soft Constraints):** Formalmente definiti come $g_{min} \leq g(x) \leq g_{max}$. Nel contesto matematico puro, i vincoli cinematici e fisici (come la chiusura dei triangoli o l'equilibrio delle forze) prevedono $g_{min} = g_{max} = 0$. Tuttavia, nella realtà ingegneristica, un modello perfettamente rigido risulterebbe spesso irrisolvibile a causa di inevitabili discrepanze fisiche, come la deformazione della carcassa degli pneumatici o tolleranze di misurazione. Il sistema sfrutta le capacità di *IPOPT* per allentare specifici vincoli di uguaglianza, introducendo minime tolleranze parametriche (lbg e ugb) che permettono al solutore di trovare un equilibrio realistico senza spezzare la coerenza geometrica del veicolo.
- **Vincoli di Disuguaglianza ($h_{min} \leq h(x) \leq h_{max}$):** Utilizzati per rispettare i limiti fisici dei componenti (es. la corsa massima della forcella o l'estensione del monoammortizzatore).

L'adozione di questa combinazione tecnologica permette di disaccoppiare la definizione del problema (scritta in Python tramite la sintassi simbolica di *CasADi*) dalla sua risoluzione numerica (delegata alle routine C++ altamente ottimizzate di *IPOPT*).

3.2.2 Implementazione del Problema NLP nel Gestore Solutore

La classe *GestoreSolutore* è il componente architetturale che traduce il modello a oggetti Python nel formalismo matematico richiesto da *CasADi*. Il processo di risoluzione segue un workflow strutturato in tre fasi distinte: Mappatura, Formulazione e Risoluzione.

- **Mapping Simbolico:**

Nella prima fase, il gestore analizza l'oggetto *Assetto* in ingresso e crea un vettore di variabili decisionali simboliche x . Ogni parametro modificabile della moto (es. precarico molle, sfilamento forcelle, lunghezza interasse) viene mappato su una variabile scalare di *CasADi* (*casadi.MX*).

- **Formulazione e Configurazione dei Vincoli:**

Il sistema interroga l'oggetto ModelloMoto per ottenere le espressioni simboliche che definiscono la fisica del veicolo. A queste si aggiungono dinamicamente i vincoli imposti dall'utente tramite l'interfaccia grafica. Formalmente, il problema viene costruito come:

$$\begin{aligned}
 & \underset{x}{\text{find}} && x \\
 & \text{subject to} && x_{lb} \leq x \leq x_{ub} \\
 & && g(x) = 0 \\
 & && h(x) \leq 0
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

Dove:

- $x \in \mathbb{R}^n$ rappresenta il vettore delle variabili decisionali (le quote geometriche e le regolazioni che definiscono lo stato del veicolo);
- $x_{lb}, x_{ub} \in \mathbb{R}^n$ rappresentano i limiti fisici inferiore e superiore (*lower e upper bound*) di ciascun componente (es. limiti meccanici di estensione delle sospensioni o fine corsa delle regolazioni);
- $g(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ rappresenta l'insieme dei vincoli di uguaglianza, utilizzati per imporre la coerenza cinematica (chiusura dei triangoli delle sospensioni) e per fissare i parametri bloccati dall'utente;
- $h(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ rappresenta l'insieme dei vincoli di disuguaglianza generali (se presenti).

In questo contesto, la *Funzione Obiettivo* da minimizzare è definita come la distanza quadratica tra la soluzione cercata e l'assetto iniziale, o può essere nulla se l'obiettivo è unicamente la soddisfazione dei vincoli (*Constraint Satisfaction Problem - CSP*).

- **Risoluzione e Warm-Start:**

Una volta definito il problema, viene istanziata la funzione nlpsol di *CasADi*, interfacciata con il plug-in **IPOPT**. Un aspetto implementativo critico per la stabilità del sistema è l'utilizzo della tecnica del Warm-Start. Invece di inizializzare il solutore con valori casuali o nulli, l'assetto corrente dell'utente viene fornito come *ipotesi iniziale* (x_0) per l'iterazione. Questa scelta non è dettata solo da esigenze

di performance, ma è fondamentale per la convergenza stessa dell'algoritmo. Il metodo Interior Point, essendo un algoritmo iterativo basato sul calcolo locale del gradiente e dell'Hessiano (metodo di Newton), è sensibile al punto di innesco. Se il vettore x_0 fosse costituito da valori randomici o fisicamente non significativi (es. coordinate che implicano componenti smontati o geometrie degeneri), il solutore potrebbe incontrare singolarità matematiche nelle derivate o divergere, fallendo nell'esplorazione della regione ammissibile (feasibility region). Fornendo un assetto iniziale che è già fisicamente coerente (o molto vicino alla coerenza), si garantisce che l'algoritmo inizi l'esplorazione da un punto valido dello spazio delle configurazioni. Inoltre, poiché le modifiche richieste all'assetto sono tipicamente incrementali, la soluzione cercata si troverà nell'intorno locale di x_0 , riducendo drasticamente il numero di iterazioni necessarie e permettendo tempi di calcolo nell'ordine dei decimi di secondo.

3.3 Modellazione del Dominio: Dalla Classe Astratta al Caso di Studio

La modellazione del dominio applicativo è stata guidata dal principio di separazione tra lo stato del sistema (i dati puntuali) e il comportamento del sistema (le leggi fisiche). Questa distinzione è implementata attraverso due classi cardine: Assetto e ModelloMoto.

3.3.1 Gestione dello Stato

La classe Assetto (definita in Core/Assetto.py) svolge il ruolo di Data Transfer Object (DTO) evoluto. Essa rappresenta un'istanza specifica della configurazione del veicolo in un determinato istante. Al suo interno, un assetto non è altro che un dizionario strutturato che mappa i nomi delle variabili simboliche (es. *var_interasse*, *c_k_molla*) sui rispettivi valori numerici reali. Questa classe è completamente agnostica rispetto alla fisica: non "sa" se i numeri che contiene rappresentano una configurazione valida o impossibile; il suo unico compito è custodire i dati e garantirne la persistenza. A tal fine, Assetto implementa metodi di serializzazione e deserializzazione che permettono di

salvare e caricare lo stato completo del veicolo in formato JSON standard, facilitando l'interoperabilità e lo storage su disco.

3.3.2 L'Astrazione del Veicolo: La Classe Base ModelloMoto

La logica fisica è incapsulata nella classe astratta ModelloMoto (in Core/ModelloMoto.py). Questa classe definisce il contratto interfaccia che ogni veicolo supportato dal software deve rispettare, garantendo che il Solutore e la GUI possano interagire con qualsiasi moto in modo uniforme (polimorfismo). Le responsabilità principali della classe base includono:

- **Definizione del Vocabolario:** Stabilire le convenzioni di naming per variabili e costanti.
- **Interfaccia per i Vincoli:** Dichiarare i metodi astratti (che le sottoclassi dovranno implementare) per la generazione delle equazioni cinematiche simboliche richieste da *CasADi*.
- **Gestione dei Vincoli Fisici e Tolleranze:** Dichiarare il metodo astratto `applicaTolleranzeVincoli()`. Questo approccio delega alla specifica implementazione del veicolo la responsabilità di definire quali equazioni necessitino di tolleranze e la gestione di comportamenti meccanici non lineari, come il fine corsa delle sospensioni, mantenendo il motore di risoluzione (`GestoreSolutore`) completamente generico e disaccoppiato.
- **Interfaccia Grafica Generica:** Definisce il metodo `getDatiGrafici()`, che restituisce una lista di primitive geometriche (linee, cerchi) da disegnare, disaccoppiando la matematica dalla visualizzazione.

3.3.3 Implementazione Concreta: Il Caso Yamaha R7 Cup

La classe `YamahaR7CupCIV2025` (in `Modelli/YamahaR7CupCIV2025.py`) rappresenta la concretizzazione del modello astratto per il caso d'uso specifico. Essa eredita da `ModelloMoto` e implementa la logica specifica del veicolo reale. All'interno di questa

classe è formalizzata la definizione fisica del motoveicolo, unitamente all'insieme degli eventuali vincoli normativi previsti dalla competizione.

- Viene formalizzato l'insieme delle variabili decisionali e dei parametri costanti che descrivono il veicolo. La classe istanzia lo schema delle variabili, distinguendo tra parametri strutturali immutabili (es. dimensioni del telaio) e gradi di libertà su cui il solutore o l'utente possono agire (es. costanti elastiche k , pre-carichi), delimitando così lo spazio di configurazione ammissibile per la specifica motocicletta.
- Viene implementata la logica vettoriale che descrive il moto relativo dei corpi rigidi per rappresentare la geometria. Questo include, ad esempio, la modellazione del cinematismo della sospensione posteriore (schema linkage progressivo), definendo le relazioni geometriche e fisiche (specifiche di questo modello) tra gli elementi rappresentati.
- Una caratteristica fondamentale di questa implementazione è l'inclusione dei vincoli hard imposti dal regolamento tecnico CIV. Ad esempio, se il regolamento impone l'utilizzo di componenti specifiche o limiti sulle regolazioni, la classe configura il problema NLP bloccando le corrispondenti variabili o limitandone il range (x_{lb}, x_{ub}) , rendendo impossibile per il solutore generare soluzioni illegali.
- Un aspetto di primario rilievo in questa implementazione riguarda la gestione delle incongruenze tra la rigidità del modello matematico e la flessibilità del mondo fisico reale: Tramite l'implementazione del metodo `applicaTolleranzeVincoli()`, la classe altera dinamicamente i limiti (upper e lower bounds) delle equazioni algebriche per assorbire fenomeni fisici altrimenti non modellati. Ad esempio viene concessa una tolleranza di $\pm 1.5mm$ sul vincolo di contatto a terra delle ruote, permettendo al sistema di chiudere la geometria compensando l'eventuale effetto di schiacciamento della gomma sotto carico. Analogamente, viene introdotta tolleranza nelle equazioni che consistono in una ridondanza tra una misura stimata ed una vincolata geometricamente. Ciò avviene per disaccoppiare l'approssimazione statistica dalla precisione trigonometrica che marcherebbe un conflitto tra i vincoli, portando il solutore a non trovare una soluzione valida.

- Viene offerta all'utente una mappa di corrispondenza necessaria per calcolare automaticamente il SAG statico, associando le masse del veicolo alle costanti elastiche installate, come descritto nella funzionalità di calcolo statico della GUI.

Questa architettura implementa, di fatto, un sistema a plug-in. Il progetto aderisce rigorosamente all'Open/Closed Principle (uno dei principi cardine del paradigma SOLID [13]), secondo il quale un'entità software dovrebbe essere aperta all'estensione ma chiusa alla modifica.

In termini pratici, ciò significa che l'introduzione del supporto a un nuovo veicolo si riduce allo sviluppo di una singola nuova classe derivata, da depositare nel package Modelli. Il sistema è progettato per operare mediante meccanismi di introspezione (reflection): all'avvio, l'applicazione scansiona dinamicamente la directory dei modelli, riconosce le nuove implementazioni conformi all'interfaccia ModelloMoto e le rende automaticamente disponibili all'utente nel menu di selezione, garantendo una scalabilità pressoché illimitata senza costi di refactoring.

3.4 Interfaccia Utente (GUI) e Workflow Operativo

L'interfaccia utente rappresenta il punto di contatto tra l'utente e la complessità matematica del solutore. Per garantire robustezza, reattività e integrazione nativa con il sistema operativo, il livello di presentazione è stato sviluppato utilizzando PyQt6, il binding Python ufficiale per il framework Qt.

3.4.1 Design e Layout

La finestra principale (FinestraPrincipale.py) è stata progettata per guidare l'utente attraverso un flusso di lavoro logico e sequenziale. Il layout è organizzato in tre macro-aree verticali, gestite tramite splitter ridimensionabili per adattarsi a diverse risoluzioni dello schermo:

- **Pannello di Controllo (Sinistra):**

Centralizza le operazioni di gestione globale. Qui l'utente seleziona il modello di moto (attivando il caricamento dinamico del plug-in corrispondente), carica/salva

i file di assetto e avvia il processo di calcolo. Include inoltre controlli globali come l'attivazione della modalità *Analisi Statica* (SAG).

- **Area di Parametrizzazione (Centro):**

È il cuore dell'interazione dati. La scelta progettuale di suddividere l'input in due tabelle distinte risponde a una precisa logica operativa che distingue tra componenti e regolazioni:

- **Tabella Costanti Molle:**

Questa tabella isola un sottoinsieme specifico delle costanti del modello: le rigidità elastiche (K). A differenza delle costanti costruttive hard (es. lunghezze dei bracci, masse inerziali) che sono intrinseche al veicolo e nascoste all'utente, le molle rappresentano componenti sostituibili che fanno parte integrante della strategia di assetto. Poiché la sostituzione di una molla è un intervento fisico discreto che avviene a monte della regolazione fine, questi valori vengono trattati come parametri di input fissi per l'algoritmo, modificabili dall'utente ma immutabili durante l'ottimizzazione.

- **Tabella Variabili Geometriche:**

Elenca tutte le quote cinematiche e le regolazioni continue del veicolo (es. precarichi, sfilamenti). Una funzionalità chiave di questa vista è la presenza di checkbox dinamiche associate a ogni riga: l'utente può spuntare una casella per congelare il valore di una variabile. Questa azione modifica dinamicamente la formulazione del problema NLP, trasformando istantaneamente quella specifica grandezza da variabile libera di ottimizzazione a vincolo rigido di uguaglianza.

- **Area di Visualizzazione (Destra):**

Ospita il rendering grafico del veicolo, fornendo un feedback visivo immediato sulla configurazione corrente.

3.4.2 Visualizzazione Grafica e Sovrapposizione *Ghosting*

La visualizzazione è affidata alla classe `WidgetGraficoMoto`, che integra una canvas Matplotlib all'interno dell'applicazione Qt. Per facilitare l'analisi comparativa (anche se puramente qualitativa) tra l'assetto di partenza e la soluzione proposta dal DSS, è stata implementata una tecnica di visualizzazione differenziale detta *Ghosting*. Il widget è in grado di sovrapporre due stati del veicolo nello stesso grafico

- **Assetto Base (Ghost):** Viene renderizzato con uno stile tratteggiato e in semi-trasparenza. Rappresenta il riferimento storico o la configurazione attuale della moto.
- **Assetto Calcolato:** Viene renderizzato a tratto continuo e opaco. Rappresenta la nuova geometria suggerita dal solutore.

Questa sovrapposizione permette all'utente di percepire visivamente e qualitativamente le differenze geometriche (come la variazione di uno o più parametri dell'assetto) prima ancora di analizzare i valori numerici in tabella. È doveroso precisare che, sebbene lo scopo della feature sia l'analisi qualitativa delle soluzioni, per la sua realizzazione vengono invece utilizzati precisamente i valori contenuti nei file *Assetto* in questione. Pertanto i confronti grafici rimangono assolutamente affidabili nonostante il loro scopo non richieda un'elevata accuratezza quantitativa.

3.4.3 Gestione della Concorrenza e Feedback in Tempo Reale

L'ottimizzazione non lineare è un processo computazionalmente intensivo sulla CPU. L'esecuzione diretta del solutore *IPOPT* nel thread principale dell'interfaccia grafica (*Main Loop*) causerebbe il congelamento (freezing) dell'applicazione fino al termine dei calcoli, degradando l'esperienza utente. Per ovviare a questo problema, è stata adottata un'architettura multithread tramite la classe *SolverThread* (estensione di *QThread*). Il processo di calcolo viene delegato a un thread di lavoro (*worker thread*) indipendente, mantenendo l'interfaccia grafica pienamente reattiva. Parallelamente, è stato implementato un meccanismo di reindirizzamento dei flussi I/O: l'output standard (*sys.stdout*) generato dalle routine C++ di *IPOPT* viene catturato in tempo reale ed emesso tramite

segnali Qt (*pyqtSignal*) verso una console di log integrata nella finestra principale. Questo garantisce totale trasparenza, permettendo all'utente esperto di monitorare la convergenza dell'algoritmo (valori della funzione obiettivo, violazione dei vincoli) durante l'elaborazione.

Capitolo 4

Validazione

4.1 Introduzione alla Metodologia di Validazione

L'introduzione di un Decision Support System (DSS) all'interno di un ambiente ipercompetitivo, complesso e time-critical come il motorsport richiede un processo di validazione estremamente rigoroso. In un contesto in cui ingegneri di pista e capitecnici devono prendere decisioni in pochi minuti tra un turno di prova e l'altro, la fiducia nello strumento informatico rappresenta una condizione indispensabile per il suo utilizzo operativo. Lo studio svolto in questo capitolo è dedicato ad esplorare quali siano le situazioni in cui lo strumento brilla, oltre che dove genera soluzioni meno affidabili. Per lo staff tecnico, è di primaria importanza conoscere i risultati dello studio di validazione, poiché le sue decisioni impattano in modo diretto non solo sulla prestazione cronometrica, ma soprattutto sulla sicurezza del pilota e sul bilanciamento dinamico del motoveicolo. Affinché il software possa essere impiegato con successo, è imperativo dimostrare che il modello matematico alla base del motore di calcolo sia intrinsecamente robusto, computazionalmente rapido e, soprattutto, fedele al reale comportamento fisico della motocicletta.

Per ottemperare a tali requisiti, la campagna di validazione del sistema sviluppato in questo lavoro di tesi è stata condotta adottando un approccio sistematico, analitico e incrementale di tipo bottom-up. La validazione è stata destrutturata in tre fasi logiche e sequenziali, progettate per testare il sistema partendo dalle sue fondamenta

matematiche fino ad arrivare alla sua capacità di operare come strumento predittivo su dati reali di pista:

- **Validazione Computazionale e Robustezza del Solutore:**

Il primo livello di validazione prescinde temporaneamente (almeno in parte) dall'accuratezza fisica per concentrarsi esclusivamente sulla stabilità e sull'efficienza dell'infrastruttura algoritmica. Il modello utilizzato per questa sezione di test è naturalmente quello descritto nei Capitoli 2 e 3. L'implementazione concreta consiste nel caso di studio Yamaha R7 Cup 2025. Il solutore Non-Linear Programming (IPOPT) è stato sottoposto a una suite strutturata di stress-test. L'obiettivo primario è infatti misurare empiricamente i tempi di convergenza, il numero di iterazioni necessarie e la precisione nel rispetto dei vincoli, accertandosi inoltre che il sistema sia in grado di gestire input anomali o fisicamente irrealizzabili attraverso una degradazione controllata (riconoscimento dell'errore) piuttosto che incorrere in instabilità numeriche o crash di sistema.

- **Validazione Statica (Analisi di Coerenza Logico-Cinematica):**

Superato lo scoglio computazionale, il secondo step ha l'obiettivo di certificare l'esattezza del modello fisico-geometrico (le cui equazioni sono state ricavate nel Capitolo 2). In questa fase l'approccio adottato si basa sull'analisi deduttiva del comportamento del modello. La correttezza del sistema viene validata formulando precise previsioni teoriche sul comportamento cinematico del mezzo a fronte di specifiche variazioni di assetto (ad esempio, l'effetto di un incremento di precarico sulle altezze o l'impatto dello sfilamento forcella sull'avancorsa), per poi verificare che l'output del solutore rispecchi fedelmente le leggi della meccanica applicata alle macchine. Per ancorare ulteriormente queste osservazioni alla realtà, i risultati macroscopici calcolati dal software vengono occasionalmente incrociati con valori geometrici noti e misurazioni per il modello del caso d'uso reale, confermando la solidità dell'impianto matematico.

- **Validazione Predittiva Dinamica (Analisi con Telemetria in Pista):**

L'ultima e più critica fase costituisce il vero banco di prova del progetto, valutando il DSS nel suo reale e principale scenario d'uso. Sfruttando i dati acquisiti trami-

te la telemetria (i sensori di maggiore interesse sono i potenziometri lineari sulle sospensioni) durante sessioni di test reali in pista, si analizza la capacità del software di agire come strumento predittivo. Nello specifico, si verifica se, imponendo al sistema una specifica condizione dinamica transitoria (come la compressione registrata in una fase di massima frenata) e aggiornando l'assetto virtuale per rispecchiare le modifiche apportate dai tecnici tra un turno e l'altro, il DSS sia in grado di calcolare in anticipo i nuovi valori geometrici che la telemetria registrerà effettivamente nel turno successivo.

Questa scomposizione strategica garantisce un'analisi profonda e trasparente. Qualsiasi potenziale discrepanza può essere isolata e imputata alla relativa causa (sia essa un limite dell'algoritmo di ottimizzazione, un'approssimazione nel modello cinematico, o una dinamica transitoria complessa non modellabile staticamente). Si formerà così un quadro estremamente chiaro e oggettivo sui confini di validità e sulle potenzialità dello strumento sviluppato.

4.2 Analisi Prestazionale e Robustezza del Solutore NLP

Il primo aspetto critico da validare riguarda le performance puramente computazionali dell'architettura software. Nel contesto di un box motociclistico, il tempo assume un valore inestimabile. Un software di supporto decisionale che richieda svariati minuti per fornire una soluzione, o che restituisca risultati numericamente instabili, risulterebbe operativamente inutile, indipendentemente dalla precisione del suo modello matematico. Il DSS deve garantire risposte quasi istantanee e, soprattutto, un'assoluta affidabilità nella gestione delle configurazioni critiche.

Per validare il motore di risoluzione, basato sul framework CasADi interfacciato con il solutore IPOPT, è stata ingegnerizzata una suite di 12 test specifici. Tali test sono stati accuratamente progettati per simulare e coprire l'intero spettro di casistiche e flussi di lavoro a cui il software sarà sottoposto dall'utente finale. Partendo da una configurazione di riferimento predefinita (assetto base geometrico e meccanico della Yamaha R7), il sistema è stato interrogato per risolvere problemi di complessità crescente, suddivisi in quattro categorie operative logiche:

- **Categoria A** (Test 1-3): Operazioni Dirette.

Questa categoria testa la reattività del sistema nell'eseguire calcoli di cinematica diretta. Simula l'azione più basilare: il tecnico modifica un parametro meccanico indipendente (come il precarico della molla anteriore o lo sfilamento della forcella dalle piastre di sterzo) e il software calcola passivamente la nuova posizione di equilibrio statico e le quote geometriche risultanti. L'obiettivo è verificare la fluidità e la correttezza del ricalcolo del bilanciamento delle forze gravitazionali ed elastiche.

- **Categoria B** (Test 4-6): Problema Inverso.

Questa classe di test rappresenta il cuore innovativo della tesi e il vero valore aggiunto del DSS. A differenza dei software tradizionali, in questi test viene richiesto al solutore di operare a ritroso. Viene imposto un target geometrico desiderato (ad esempio, uno specifico valore per l'angolo di incidenza del canotto di sterzo o per la corsa verticale del posteriore) e viene lasciata libera una o più variabili di regolazione meccanica. Il solutore ha l'onere di individuare l'esatta combinazione di click o millimetri necessari per raggiungere l'obiettivo imposto dall'utente, chiudendo il problema matematico non lineare nel rispetto di tutti i vincoli fisici.

- **Categoria C** (Test 7-9): Ricostruzione Dinamica in Pista.

In questi scenari, il sistema viene validato per il suo utilizzo fuori dall'equilibrio statico. Il modello viene forzato ad assumere configurazioni spaziali dettate da input esterni ipotetici, simulando i valori letti dai potenziometri della telemetria in specifiche fasi di guida (massima frenata, accelerazione, percorrenza a centro curva). L'obiettivo è esplorare la capacità del DSS di ricostruire rapidamente l'intera topologia della motocicletta nelle diverse situazioni dinamiche.

- **Categoria D** (Test 10-12): Infeasibility Detection.

La robustezza di un software di supporto alle decisioni si misura anche e soprattutto da come gestisce i casi limite o impossibili. In questa categoria, il DSS viene volutamente forzato con richieste fisicamente irrealizzabili: target al di fuori dei limiti di escursione dei componenti (violazione dei bounds), conflitti tra le forze

imposte e le corse massime, o incoerenze cinematiche (come la richiesta di variare l'interasse mantenendo congelate tutte le regolazioni su un telaio indeformabile). Il solutore non deve generare valori casuali o divergere bloccando l'interfaccia, ma deve identificare matematicamente l'assenza di una regione di ammissibilità e terminare elegantemente l'esecuzione restituendo uno stato di errore controllato.

Per garantire un'analisi quantitativa e rigorosa, per ciascun test sono stati estratti e analizzati i log generati nativamente da IPOPT. I parametri chiave monitorati includono: lo Status di uscita del solutore, l'esito finale interpretato dal DSS, il tempo totale di esecuzione (in secondi), il numero di iterazioni necessarie alla convergenza, l'entità della violazione massima dei vincoli (Constraint Violation) e l'inammissibilità duale (Dual Infeasibility). Bisogna tenere a mente che la validità delle soluzioni generate verrà esplorata nei prossimi sottocapitoli e non è oggetto specifico della seguente trattazione.

L'insieme dei risultati ottenuti da questa campagna di test computazionali è sistematicamente riportato e tabulato nella Tabella 4.1.

Tabella 4.1: Risultati prestazionali del solutore NLP sui 12 casi di test.

Cat.	ID Test - Descrizione	Esito DSS	Status IPOPT	Iterazioni	Tempo [s]	Violazione Max	Dual Infeasibility
A	1 - Variazione Precarico Anteriore	Ottimo	Local infeasibility	31	0.051	1.02e-01	8.53e-09
	2 - Modifica Sfilamento Forcella	Ottimo	Local infeasibility	28	0.038	8.32e-02	1.37e-08
	3 - Variazione Precarico Post.	Ottimo	Local infeasibility	30	0.036	8.89e-02	5.82e-09
B	4 - Ricerca Angolo di Sterzo Target	Ottimo	Local infeasibility	20	0.024	7.65e-02	7.24e-09
	5 - Bilanciamento Altezze	Ottimo	Local infeasibility	19	0.028	9.54e-02	7.18e-09
	6 - Compensazione Setup Ibrido	Ottimo	Local infeasibility	26	0.030	9.99e-02	1.22e-07
C	7 - Ricostruzione Frenata Max	Ottimo	Local infeasibility	27	0.034	2.71e-02	2.03e-08
	8 - Ricostruzione Accelerazione	Approssimato	Local infeasibility	33	0.040	3.66e+00	4.38e-07
	9 - Ricostruzione Percorrenza	Ottimo	Local infeasibility	18	0.023	1.39e-01	2.46e-08
D	10 - Target Oltre Limiti Fisici	Critico	Local infeasibility	38	0.043	1.66e+01	2.69e-06
	11 - Incoerenza Cinematica Rigida	Critico	Local infeasibility	15	0.022	3.21e+01	1.88e-06
	12 - Conflitto Forze / Fine Corsa	Critico	Local infeasibility	55	0.061	3.74e+01	5.54e-07

4.2.1 Analisi dei Risultati Computazionali: Performance, Tolleranze e Robustezza

L'osservazione dei dati raccolti nella Tabella 4.1 permette di trarre conclusioni fondamentali sulla reale applicabilità del Decision Support System nel contesto operativo del motorsport. L'analisi si articola su tre direttrici principali: l'interpretazione ingegneristica dell'errore numerico, la gestione dei casi limite/inammissibili e l'efficienza temporale.

4.2.1.1 Il Paradosso della "Local Infeasibility"

Un'analisi attenta della colonna *Status IPOPT* rivela una peculiarità matematica cruciale: in tutti i 12 test, la libreria restituisce lo stato *Local Infeasibility*. In ambito puramente matematico, questo indica che l'algoritmo non è riuscito a soddisfare il set di vincoli non lineari $g(x) = 0$ al di sotto della rigorosissima tolleranza numerica di default imposta internamente dal solutore. Tuttavia, è qui che subentra la distinzione fondamentale tra calcolo numerico puro e ingegneria veicolare. Osservando la colonna *Violazione Max* (che quantifica l'errore massimo residuo sui vincoli di uguaglianza in unità fisiche, ovvero millimetri o Newton) per le Categorie A e B, si nota come l'errore si attesti stabilmente nell'ordine di grandezza di 10^{-2} o 10^{-1} . Nel contesto della meccanica di una motocicletta da competizione, un errore di chiusura geometrica di un centesimo o un decimo di millimetro è spesso inferiore rispetto alle tolleranze di misurazione, ai giochi dei cuscinetti, o alla deformazione flessionale dei materiali sotto carico. Pertanto, il livello di astrazione superiore del software (la colonna *Esito DSS*) intercetta questo stato di uscita e, applicando un'euristica basata su tolleranze ingegneristicamente accettabili, promuove la soluzione a *Ottimo*. Il DSS dimostra così di saper estrarre una soluzione fisicamente ineccepibile (perfettamente utilizzabile per il setup) da un problema che il rigido motore matematico considera localmente insolubile allo zero assoluto.

La causa radice di tale inammissibilità formale (rilevata da *IPOPT*) risiede nella natura intrinsecamente ideale del modello matematico. Per far convergere l'intero sistema di equazioni allo zero assoluto, si richiederebbe l'inserimento di parametri costruttivi misurati con una precisione che va ben oltre le capacità dei comuni strumenti di misura da officina. A ciò si aggiunge un fattore strutturale determinante: l'utilizzo di una curva di regressione polinomiale per approssimare la cinematica del leveraggio posteriore introduce inevitabilmente una lieve inesattezza del cinematismo. Le approssimazioni insite nella regressione entrano in (lievissimo) conflitto con la rigidità esatta delle equazioni trigonometriche di chiusura del telaio, rendendo di fatto impossibile soddisfare contemporaneamente i vincoli imposti con una precisione elevatissima.

Pertanto, il solutore configura uno stato di inammissibilità, ma il DSS è progettato per riconoscere la bontà di tale soluzione se la violazione massima si attesta in un ordine

di grandezza sufficientemente piccolo.

4.2.1.2 Analisi delle Categorie e Limiti Operativi

Valutando i risultati per categoria e tenendo a mente che l'analisi fisica del problema verrà affrontata nella prossima sezione, emergono ulteriori conferme e un interessante spunto di riflessione:

- **Categorie A e B:** Il sistema brilla nella risoluzione del problema inverso. Test come il numero 6 (Compensazione Setup Ibrido) dimostrano che il DSS è in grado di ricalcolare proattivamente e con straordinaria velocità l'equilibrio della moto.
- **Categoria C** (Ricostruzione Dinamica): il Test 8 (Ricostruzione Accelerazione) evidenzia un Esito *Approssimato* con una Violazione Max sensibilmente più alta delle altre, nell'ordine di 10^0 . Sebbene un errore di circa $3.6mm$ su una ricostruzione dinamica estrema possa ancora offrire indicazioni di massima utili, rappresenta un'area di miglioramento per le future iterazioni del modello matematico.
- **Categoria D** (Robustezza agli Errori): La validazione dell'identificazione delle incongruenze (Infeasibility Detection) ha avuto pieno successo. Quando l'utente impone test fisicamente impossibili (es. Test 10, target oltre i limiti fisici della forcella, o Test 11, incoerenza sui gradi di libertà del telaio rigido), l'errore massimo schizza a valori inaccettabili nell'ordine di 10^1 . Il DSS riconosce istantaneamente che la soglia di tolleranza fisica è stata ampiamente violata e classifica correttamente l'esito come *Critico*, avvisando l'utente dell'impossibilità meccanica della sua richiesta. Da notare come il solo errore massimo non costituisca una metrica formalmente sufficiente dell'inammissibilità del problema, pur offrendo una buona indicazione in tal senso. Una richiesta portata a termine con una violazione massima di decine di millimetri (o Newton) è considerabile errata ed inutilizzabile praticamente. Tuttavia il solutore restituisce la configurazione relativa all'ultima iterazione per consentire all'utente di analizzare l'assurdo.

4.2.1.3 Efficienza Temporale e Reattività del Sistema

Uno dei risultati più eclatanti, e di maggior successo ai fini dell'obiettivo primario della tesi, risiede nei tempi di esecuzione e nel numero di iterazioni. Indipendentemente dalla complessità del problema posto (dalla semplice cinematica diretta del Test 1 alla risoluzione del problema inverso del Test 6), il solutore *IPOPT* giunge a termine in un lasso di tempo compreso tra 0.022 e 0.061 secondi. Scendendo nel dettaglio statistico, se si escludono i casi patologici della Categoria D, il solutore impiega in media 25.7 iterazioni per giungere a stabilità. Questo dato unito alla ridottissima deviazione standard dei tempi di esecuzione (che si mantengono concentrati in un range ristretto di circa 30 millisecondi), dimostra non solo la velocità di picco, ma soprattutto la costanza prestazionale dell'algoritmo al variare del tipo di regolazione richiesta. Queste performance sub-decimo di secondo confermano in pieno la bontà della scelta architettonica discussa nel Capitolo 3: l'utilizzo della tecnica di Warm-Start (fornire l'assetto precedente come punto di innesco per il calcolo successivo) permette al solutore *Interior Point* di operare in un intorno locale già molto vicino ad una soluzione ammissibile, abbattendo il costo computazionale. Dal punto di vista dell'utente (il tecnico di pista), l'interfaccia risulta istantanea e reattiva, permettendo un approccio iterativo in cui verificare e confrontare rapidamente diverse opzioni anche in momenti concitati.

4.3 Validazione Statica e Cinematica: Analisi di Coerenza Logica

Superata la validazione puramente computazionale, il passo successivo consiste nell'accertare l'esattezza del modello fisico-geometrico sviluppato nel Capitolo 2. In questa fase, la validazione non si basa sul rilievo metrico diretto sul veicolo reale, bensì su un'analisi logico-deduttiva. La correttezza del sistema viene indagata formulando precise previsioni teoriche sul comportamento cinematico del mezzo a fronte di variazioni di setup, per poi verificare se la geometria generata in output dal solutore rispecchi fedelmente i principi della meccanica applicata alle macchine. Per ancorare l'analisi alla realtà, i risultati macroscopici vengono confrontati qualitativamente con range di valori geometrici noti e standardizzati per la categoria di appartenenza della motociclet-

ta (Yamaha R7). Dall'analisi sistematica dei 12 test descritti nella sezione precedente, emerge un quadro dicotomico: il modello dimostra una solida coerenza nei comportamenti nominali, ma evidenzia altresì l'emersione di specifiche dinamiche parassite quando sottoposto a condizioni estreme.

4.3.1 Coerenza nei Comportamenti Nominali

Quando il sistema opera all'interno di range di regolazione convenzionali, le previsioni cinematiche vengono rispettate in maniera impeccabile. Ad esempio, nel Test 2 (Modifica Sfilamento Forcella), l'abbassamento dell'anteriore provoca, come atteso dalla teoria, una chiusura dell'angolo di incidenza del canotto di sterzo *aip*, spostando il bilanciamento dei pesi in avanti (moto puntata).

Altrettanto validi sono i risultati della simulazione del problema inverso puro. Nel Test 4, imponendo un angolo di sterzo obiettivo più chiuso, il software calcola correttamente il nuovo sfilamento necessario, mantenendo in equilibrio il sistema elastico. Nei Test 5 e 6, dedicati alla compensazione delle altezze e dei setup ibridi, il solutore individua valori di precarico posteriore r_{mm} capaci di soddisfare i vincoli imposti. Sebbene i valori di precarico calcolati (circa $14.5mm$) si posizionino nella fascia alta del range tipico di utilizzo reale, essi risultano adeguati per compensare l'importante sfilamento della forcella imposto, dimostrando la correttezza della catena cinematica inversa implementata.

4.3.2 Analisi Critica dei Gradi di Libertà

Il maggior valore ingegneristico di questa validazione risiede tuttavia nell'analisi delle discrepanze. Lo stress-test ha infatti portato alla luce la tendenza del solutore NLP a sfruttare in modo pigro ogni minimo grado di libertà matematico per minimizzare l'errore, generando talvolta deformazioni fisicamente irrealistiche. Sono stati isolati tre comportamenti ricorrenti, di seguito analizzati.

4.3.2.1 Sovraestensione del Monoammortizzatore in Condizioni di SAG

Nelle valutazioni statiche che includono il peso del veicolo (situazioni di Static Sag), si rileva tipicamente una seppur minima compressione degli elementi elastici (es. circa

1mm di accorciamento sul monoammortizzatore, corrispondente a circa 3mm di corsa ruota). Tuttavia, nei Test 1 e 3, si è osservata la tendenza del solutore a portare la compressione del mono ucm a 0, massimizzandone la lunghezza istantanea lmt fino al suo limite meccanico superiore, tendendo a sovraestendere la sospensione. Questo comportamento altera a cascata la geometria globale: Nel Test 1, un aumento di pre-carico anteriore avrebbe dovuto sollevare l'avantreno e, di conseguenza, aprire l'angolo di sterzo aip . Al contrario, il software ha restituito una diminuzione di aip (da 0.5695 a 0.5576 rad). L'anomalia è spiegabile proprio con l'azzeramento di ucm : il solutore ha compensato l'innalzamento dell'anteriore estendendo completamente il posteriore. A riprova di ciò, eseguendo nuovamente il Test 1 ma imponendo la variabile ucm come costante bloccata al suo valore nominale, la geometria finale rispetta perfettamente le previsioni fisiche, mostrando il corretto aumento dell'angolo di sterzo.

4.3.2.2 Deriva dell'Offset del Telaio e Tolleranze Angolari

Un secondo e cruciale aspetto riguarda l'angolo di offset del telaio, definito geometricamente come l'angolo compreso tra l'asse strutturale del telaio (la direttrice che congiunge il perno del forcellone al canotto) e l'asse del canotto di sterzo stesso. Trattandosi della modellazione di un corpo metallico rigido e indeformabile, questo parametro costruttivo dovrebbe rimanere rigorosamente costante, con un valore misurato di circa 69°-70°. In svariati scenari, tra cui il Test 7 (Frenata Max) e il Test 9 (Percorrenza), si è registrata una deriva anomala di tale parametro, con l'angolo strutturale che si dilata fittiziamente fino a 84°-85°. In sintesi, per chiudere le equazioni cinematiche imposte, il solutore piega virtualmente il canotto di sterzo rispetto al telaio. Questa flessione irrealistica dell'elemento rigido altera pesantemente le quote sterzanti finali: nel Test 7, l'angolo di sterzo generato scende a circa 25°, un valore estremo giustificato quasi interamente da quei 15° fittizi guadagnati deformando l'offset del telaio. Il motivo per cui il solutore non scarta questa deformazione come inammissibile risiede in una sottile insidia del calcolo numerico: IPOPT gestisce le variabili in radianti. Un errore residuo di chiusura geometrica di 0.1 radianti viene spesso considerato tollerabile e inglobato nella *Constraint Violation* senza far fallire l'ottimizzazione; tuttavia, fisicamente, 0.1 radianti equivalgono a quasi 6° di deformazione, un'enormità nella sensibile geometria

di una ciclistica da competizione.

4.3.2.3 Dilatazione Anomala dell'Interasse

Nelle simulazioni dinamiche in cui le forze statiche vengono disabilitate e la compressione posteriore risulta accentuata (Test 8 e 9), il modello tende ad allungare innaturalmente la motocicletta. Per chiudere le equazioni cinematiche del leveraggio, il solutore trasla la coordinata X della ruota posteriore prp_x spingendola contro il proprio limite massimo. Questa dilatazione fittizia dell'interasse provoca un conseguente abbassamento della piastra di sterzo, innescando un "effetto chopper" con un angolo aip estremamente aperto, evidente nei rendering grafici dell'interfaccia 4.1. È fondamentale notare, tuttavia, che sebbene la proiezione orizzontale venga falsata, la ricostruzione verticale del cinematismo progressivo viene preservata; come verrà analizzato nella successiva validazione telemetrica, la corrispondenza tra escursione ruota e compressione ammortizzatore viene calcolata in maniera pressoché esatta.

Figura 4.1: Render grafico della soluzione al Test 8.

4.3.3 Gestione Logica delle Incongruenze Fisiche

L'analisi logica si estende infine alla Categoria D, confermando la solidità del sistema nel gestire situazioni fisicamente irrealizzabili. Nel Test 10 (Target oltre i limiti fisici),

richiedendo un assetto impossibile, il solutore massimizza lo sfilamento fino al blocco superiore e tenta fittiziamente di dilatare l'interasse e comprimere la forcella, restituendo un errore totale superiore a 100 unità. Ad un occhio esperto, la configurazione visiva risulta palesemente invalida. Allo stesso modo, nel Test 12 (Conflitto di Forze estreme), applicando un carico irrealistico superiore ai 13500 N con forcella bloccata, il sistema esaurisce la corsa verticale della ruota e tenta di compensare arretrando il perno ruota posteriore. In tutti questi casi, le anomalie macroscopiche non rappresentano un limite del software, ma la corretta visualizzazione matematica di un assurdo fisico, che il DSS intercetta providenzialmente assegnando lo stato di *Critico*, proteggendo l'utente da decisioni errate. In sintesi, la validazione logico-cinematica certifica l'assoluta validità del cuore matematico per l'utilizzo nominale. Le dinamiche parassite individuate (sovraestensione, deriva in radianti e dilatazione dell'interasse) forniscono preziosissime indicazioni sui futuri margini di sviluppo del modello matematico.

4.4 Validazione Predittiva Dinamica: Confronto Telemetrico in Pista

L'ultima e più probante fase della validazione ha l'obiettivo di testare il Decision Support System nel suo scenario di utilizzo di maggiore valore. L'intento è dimostrare che il DSS è in grado di prevedere l'impatto di una modifica meccanica sul comportamento dinamico del veicolo in movimento. L'analisi è stata condotta sfruttando i dati acquisiti sul campo durante una sessione di test invernali svoltasi sabato 15 dicembre 2025 presso l'Autodromo di Vallelunga Pietro Taruffi (Campagnano di Roma)[1]. Il motoveicolo è stato equipaggiato con un sistema di acquisizione dati comprendente potenziometri lineari alle sospensioni per la registrazione continua delle corse (*uca* per la forcella anteriore, *ucm* per il monoammortizzatore). I log telemetrici sono stati successivamente analizzati tramite il software *AiM Race Studio 3* [2].

4.4.1 Metodologia del Test a Carico Equivalente

Per isolare l'efficacia del modello matematico dalle inevitabili variazioni dello stile di guida del pilota tra un giro e l'altro, è stata ideata una rigorosa metodologia di validazione

Figura 4.2: Dati di telemetria (parzialmente censurati) visualizzati tramite AiM Race Studio 3

definita a carico equivalente, strutturata in due fasi:

1. **Estrazione dei Carichi (Turno 1):** Si carica nel DSS l'assetto esatto utilizzato nel Turno 1. Successivamente, si isola un istante specifico della telemetria (es. picco massimo di frenata) e si vincolano nel software le escursioni lette dai sensori (uca e ucm). Il solutore, operando a ritroso, calcola l'entità delle forze F_{ant} e F_{mono} che stanno schiacciando le sospensioni della moto in quel preciso istante a causa del trasferimento di carico dinamico.
2. **Predizione Cinematica (Turno 2):** Tra il Turno 1 e il Turno 2, i tecnici apportano modifiche fisiche all'assetto. Si aggiorna quindi il file relativo alla versione dell'assetto nel DSS. A questo punto, si applicano virtualmente al nuovo assetto le forze F_{ant} e F_{mono} calcolate nello step precedente. Il solutore calcola così la nuova configurazione spaziale e le nuove escursioni attese delle sospensioni. Questi valori teorici vengono infine confrontati con le letture reali della telemetria registrate nel Turno 2, nello stesso esatto punto del tracciato.

4.4.2 Caso di Studio: Variazione Rigidezza Posteriore

L'esperimento si è concentrato su una modifica radicale al retrotreno effettuata tra il turno delle 13:30 (Turno 1) e quello delle 14:30 (Turno 2). L'intervento ha previsto:

- Sostituzione della molla del monoammortizzatore: da una costante elastica $K = 160N/mm$ a una più morbida $K = 130N/mm$.
- Riduzione del precarico meccanico: da 7.5 a 4.5

Questa combinazione (molla più morbida e minor precarico) rende il posteriore significativamente più cedevole. Sono state analizzate due diverse fasi di guida per testare la risposta del modello.

4.4.2.1 Test 1: Fase di Frenata (Successo Predittivo)

Il primo test è stato condotto analizzando la fase di massima staccata. In questa condizione, a causa del trasferimento di carico longitudinale, l'avantreno risulta fortemente compresso, mentre il retrotreno tende a estendersi (alleggerimento).

- **Situazione Reale Turno 1:** La telemetria ha registrato una compressione anteriore $uca = 79mm$ e una compressione posteriore $ucm = 1mm$ (sospensione quasi completamente estesa). Utilizzando questi dati, il DSS ha calcolato le forze dinamiche istantanee (*Figura 4.3*).
- **Situazione Reale Turno 2:** Nello stesso punto della staccata, a parità di velocità e pressione sull'impianto frenante, la telemetria del Turno 2 con il nuovo assetto ha registrato: $uca = 80mm$ e $uca = 6mm$. L'aumento di ucm (da 1 a $6mm$) è fisicamente coerente: avendo una molla molto più morbida e meno precaricata, il posteriore si estende meno brutalmente sotto l'azione della forza peso residua (*Figura 4.4*).
- **Predizione del DSS:** Fornendo al nuovo assetto i carichi estratti dal Turno 1, il solutore ha predetto i seguenti valori: **$uca = 79.75mm$** e **$ucm = 5.96mm$**

I risultati di questo test sono eccellenti. L'errore di predizione si attesta a $0.25mm$ sull'asse anteriore e a soli $0.04mm$ sull'asse posteriore. Tali discrepanze sono ampiamente

Figura 4.3: Procedura di test - Fase 1.

Figura 4.4: Procedura di test - Fase 2.

al di sotto della soglia di sensibilità del pilota e persino inferiori al margine di tolleranza e rumore elettrico del sensore telemetrico stesso. Il DSS ha dimostrato di poter anticipare con precisione assoluta il comportamento cinematico della moto a seguito di un radicale cambio di costanti elastiche.

Tabella 4.2: Confronto predittivo in fase di massima frenata: dati telemetrici reali vs calcolo DSS.

Sospensione	Turno 1	Turno 2	Predizione DSS	Errore Assoluto
Comp. Forcella (<i>uca</i>)	79.00mm	80.00mm	79.75mm	0.25 mm
Comp. Mono (<i>ucm</i>)	1.00mm	6.00mm	5.96mm	0.04 mm

Condizioni: Variazione molla posteriore (da 160 a 130N/mm) e prearico (da 7.5 a 4.5mm). Forze equivalenti estratte dal Turno 1.

4.4.2.2 Test 2: Fase di Accelerazione (Limiti Operativi del Modello)

Se il test in staccata ha certificato l'accuratezza del modello nelle configurazioni in cui la moto è puntata sull'anteriore, l'analisi di una fase di forte accelerazione (dove il trasferimento di carico schiaccia violentemente il monoammortizzatore) fa emergere i limiti matematici già discussi precedentemente. In questa casistica, l'applicazione di un carico elevato sul retrotreno spinge il sistema verso configurazioni di estremo squat (schiacciamento). Come ampiamente teorizzato durante i test puramente computazionali, in presenza di forti escursioni posteriori il solutore NLP fatica a mantenere la coerenza del telaio rigido. Per soddisfare l'imponente forza derivante dalla nuova molla più morbida, l'algoritmo dilata l'interasse orizzontale piegando fittiziamente l'angolo di offset del telaio e aprendo in modo irrealistico l'angolo di incidenza del canotto di sterzo (*Figura 4.5*). Di conseguenza, la validazione predittiva in condizioni di forte accelerazione non produce risultati affidabili per quanto concerne le quote e l'interasse, confermando che l'attuale formulazione dei vincoli del modello non è sufficientemente rigida per gestire il disaccoppiamento spaziale indotto da forze di tale magnitudo sul solo asse posteriore.

Figura 4.5: Procedura di test - Fase 1. Risultato deformato e inaffidabile.

4.4.3 Conclusioni sulla Validazione

La campagna di test condotta ha permesso di tracciare un perimetro netto attorno alle attuali capacità del Decision Support System. Dal punto di vista computazionale, il motore di risoluzione si è dimostrato rapido, robusto e in grado di gestire in totale

sicurezza input errati o fisicamente inammissibili da parte dell'utente. Sotto il profilo ingegneristico, il sistema ha confermato un'eccellente utilità pratica operativa: la risoluzione del problema inverso e la predizione del comportamento cinematico nelle fasi di frenata hanno restituito tolleranze di errore inferiori al millimetro. Di contro, l'analisi ha evidenziato circoscritte vulnerabilità matematiche, dove l'algoritmo tende a deformare il corpo rigido del telaio.

Conclusioni e sviluppi futuri

L'obiettivo di questa tesi è colmare il profondo divario tecnologico e metodologico esistente nel panorama del motorsport, proponendo uno strumento capace di trasformare la messa a punto della motocicletta da un'arte puramente empirica, basata sul trial-and-error, a una disciplina ingegneristica supportata da dati quantitativi. Alla luce della progettazione, dello sviluppo e della rigorosa validazione del Decision Support System (DSS), è possibile affermare che tale obiettivo è stato raggiunto.

Il software ha dimostrato di poter rispondere con esattezza matematica alla fondamentale esigenza dei tecnici di pista: prevedere l'impatto sistemico di una singola modifica meccanica e, ancor più crucialmente, risolvere i problemi con approccio di cinematica inversa. La capacità del sistema di calcolare attivamente le regolazioni necessarie (es. sfilamento forcella, precarico molle) per ottenere un target geometrico desiderato, abbattendo i tempi di decisione a pochi centesimi di secondo, rappresenta un cambio di paradigma operativo rispetto alle alternative esistenti (e difficilmente reperibili).

L'infrastruttura architetturale sviluppata nel Capitolo 3, basata sul framework CasADi interfacciato con il solutore IPOPT, si è rivelata eccezionalmente solida. Aver incapsulato la complessa formulazione matematica (Non-Linear Programming) all'interno di un'architettura software Object-Oriented ha garantito non solo tempi di esecuzione compatibili con l'utilizzo in real-time e una robustezza nella gestione degli errori, ma anche un'agevole espandibilità a casi d'uso più complessi. Ancor più rilevanti sono stati i riscontri ottenuti dalla validazione sul campo (Capitolo 4). Il confronto tra le predizioni del modello e i dati telemetrici reali ha restituito, in condizioni di massima frenata e nelle analisi statiche di bilanciamento, margini di errore nell'ordine dei centesimi di

millimetro.

Questi risultati assumono un valore ancora maggiore se inquadrati nell'attuale contesto del motorsport. Come analizzato inizialmente, l'accesso a simulatori predittivi a supporto dell'ingegnere di pista è storicamente prerogativa esclusiva dei reparti corse ufficiali o delle scuderie più prestigiose, a causa di costi proibitivi e dell'estrema chiusura dei sistemi commerciali. Il DSS sviluppato in questa tesi abbatte questa barriera: dimostra che, sfruttando metodologie matematiche all'avanguardia e una progettazione software intelligente, è possibile fornire a team indipendenti e campionati monomarca (come il caso di studio Yamaha R7 Cup) un livello di analisi ingegneristica precedentemente inaccessibile.

Le ottime basi gettate dall'infrastruttura attuale e i precisi riscontri ottenuti nelle fasi di validazione nominale certificano che il software non è un mero prototipo accademico, bensì un progetto scalabile con realistiche prospettive di successo. Proprio la natura analitica della validazione ha permesso di individuare con estrema chiarezza le aree di intervento per le future iterazioni del progetto, definendo una roadmap di sviluppo ben delineata. Il primo e più immediato sviluppo riguarderà l'affinamento del modello matematico per risolvere le anomalie cinematiche emerse in condizioni di accelerazione e forte "squat". Come analizzato nel Capitolo 4, l'algoritmo tende attualmente a sfruttare gradi di libertà, quali la tolleranza angolare sul corpo rigido del telaio o la dilatazione fittizia dell'interasse. Le future ricerche si concentreranno sulla riformulazione del problema NLP:

- **Irrigidimento dei vincoli strutturali:** Modifica della gestione delle tolleranze (specialmente quelle angolari in radianti di IPOPT) riducendo l'entità massima supportata per la violazione dei vincoli geometrici critici.
- **Affinamento della modellazione elastica:** Introduzione nel sistema di equazioni che modellano i tamponi di finecorsa delle sospensioni e di vincoli specifici per il tiro catena, al fine di guidare il solutore verso la corretta soluzione fisica anche fuori dall'equilibrio statico.
- **Confronto del costo delle soluzioni:** Implementazione del problema attualmente presentato come di "fattibilità" in un vero e proprio problema di "otti-

mizzazione", in cui il modello presenta all'utente la soluzione ottima (di costo minore) tra quelle possibili. Il software è già predisposto a tale implementazione, che può avvenire tramite l'introduzione di costi relativi alle regolazioni e una funzione obiettivo che minimizza il costo totale della configurazione.

Sotto il profilo ingegneristico e informatico, la vera forza del progetto risiede nella sua espandibilità. Grazie all'architettura a plugin implementata e al rigoroso rispetto del principio "Open/Closed", il software è intrinsecamente predisposto per scalare verso livelli di complessità nettamente superiori. Nei futuri sviluppi, il sistema potrà agilmente:

- **Accogliere nuovi veicoli e cinematismi complessi:** Inserimento di motociclette di categorie superiori (es. Sportbike o Superbike), includendo le relative particolarità fisiche e il set di regolazioni ammissibili da regolamento. Ciò sarà possibile semplicemente aggiungendo moduli derivati dalla classe base astratta.
- **Miglioramento "quality of life":** Introduzione di piccole modifiche nel comportamento dell'interfaccia volte al miglioramento della user-experience e della fruibilità generale del software.

In conclusione, il Decision Support System progettato ha dimostrato la validità del concetto iniziale. Le limitazioni attuali non rappresentano difetti strutturali, ma ostacoli fisiologici ampiamente superabili attraverso la naturale evoluzione del modello matematico. L'infrastruttura realizzata costituisce oggi una base solida, modulare e performante, pronta per essere estesa e impiegata su scala maggiore, confermandosi come uno strumento dal potenziale dirompente per l'ingegneria moderna applicata al motorsport.

Bibliografia

- [1] ACI Vallelunga S.p.A. Autodromo vallelunga piero taruffi - official website. <https://www.vallelunga.it/>, 2026. [Online; accesso effettuato nel 2026].
- [2] AiM Tech S.r.l. Race studio 3 - professional data analysis software. <https://www.aim-sportline.com/>, 2026. [Online; accesso effettuato nel 2026].
- [3] Joel A E Andersson, Joris Gillis, Greg Horn, James B Rawlings, and Moritz Diehl. Casadi: A software framework for nonlinear optimization and optimal control. *Mathematical Programming Computation*, 11(1):1–36, 2019.
- [4] Vittore Cossalter. *Motorcycle Dynamics*. Lulu.com, Greendale, WI, 2nd edition, 2006.
- [5] Cremona Circuit. Cremona circuit - official website. <https://cremonacircuit.it/>, 2026. [Online; accesso effettuato nel 2026].
- [6] Desmos Studio PBC. Desmos graphing calculator. <https://www.desmos.com/calculator>, 2026. [Online; accesso effettuato nel 2026].
- [7] Dorna Sports. Motogp official website. <https://www.motogp.com/>. [Online; accesso effettuato nel 2026].
- [8] Federazione Motociclistica Italiana (FMI), EMG Eventi, YAMAHA Motor Europe N.V. *Regolamento Tecnico Yamaha R7 Cup 2025*, 2024.
- [9] Tony Foale. *Motorcycle Handling and Chassis Design: The Art and Science*. Tony Foale Designs, Spain, 2nd edition, 2006.

- [10] Fédération Internationale de Motocyclisme. Inaugural fim women's motorcycling world championship set to kick off in 2024. <https://www.fim-moto.com/en/news/news-detail/article/inaugural-fim-womens-motorcycling-world-championship-set-to-kick-off-in-2024>, 2023. [Online; accesso effettuato nel 2026].
- [11] Edward J. Haug. *Computer Aided Kinematics and Dynamics of Mechanical Systems*. Allyn and Bacon, 1989.
- [12] Lenovo StoryHub. How lenovo tech powers ducati's remote garage. <https://news.lenovo.com/how-lenovo-tech-powers-ducatis-remote-garage/>. [Online; accesso effettuato nel 2026].
- [13] Robert C. Martin. *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. Prentice Hall, 2017. Vedi Capitolo "The Open-Closed Principle".
- [14] Jorge Nocedal and Stephen J. Wright. *Numerical Optimization*. Springer, New York, 2nd edition, 2006.
- [15] Paul Thede and Lee Parks. *Race Tech's Motorcycle Suspension Bible*. Motorbooks, 2010.
- [16] Efraim Turban, Ramesh Sharda, and Dursun Delen. *Decision Support and Business Intelligence Systems*. Pearson, Upper Saddle River, NJ, 9th edition, 2010.
- [17] VI-grade GmbH. Vi-motorcycle - real-time motorcycle simulation. <https://www.vi-grade.com/en/products/vi-motorcycle/>. [Online; accesso effettuato nel 2026].
- [18] Zero Chassis. Zero chassis - motorcycle geometry software. <https://www.zerochassissoftware.com/>. [Online; accesso effettuato nel 2026].